

Àuguri, Aruspici e l'Archeoastronomia di Augusta Praetoria (Augurs, Haruspices and the Archaeoastronomy of Augusta Praetoria)

Amelia Carolina Sparavigna
Politecnico di Torino

Riguardo la fondazione delle città romane al tempo di Augusto, qui nel caso particolare di Augusta Praetoria (Aosta), si riporteranno alcuni passi del fondamentale studio di Pierangelo Catalano, 1978, intitolato 'Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia'. Come dice il titolo, Catalano illustra il concetto di templum come spazio inaugurato, per il quale si è chiesta l'approvazione divina. Tale concetto di templum non può essere applicato allo spazio cittadino. L'autore discute in dettaglio il pomerio, limite legale che distingue l'urbs dall'ager. Catalano sottolinea come "dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo", "né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici". L'archeoastronomia, invece, insiste sulla necessità dell'orientazione del decumano (o del cardo) al sorgere del sole un dì di festa. Questa idea, che appare come essere stata recentemente suggerita da G. Magli nel 2007, è invece stata proposta da Heinrich Nissen nel suo *Das Templum*, 1869. Si illustreranno le critiche al *Das Templum*. Dato che Magli, nel 2007, e Bertarione e Magli, 2015, insistono sulla figura degli Aruspici e li legano all'osservazione degli uccelli e all'auguraculum, è doveroso ricordare che a Roma sono gli Àuguri ad occuparsi del trarre il parere di Iuppiter dalle aves e ad occuparsi degli auguracula.

Sono gli Àuguri ad occuparsi del pomerium. Ricordiamo che Romolo era Re ed Àugure insieme. Successivamente, i magistrati nell'occuparsi del confine tra urbs ed ager si facevano assistere dagli Àuguri. Pertanto, ampio spazio sarà dato al confronto tra Àugure e Aruspice, e le loro attività divinatorie, aiutati anche dai testi di Attilio Degrassi e Jerzy Linderski. Si sottolineeranno anche le parole di Cicerone: *Quid enim scire Etrusci haruspices aut de tabernaculo recte capto aut de pomerii iure potuerunt? Cosa ne potevano sapere gli aruspici etruschi di come si prepara in modo giusto il tabernacolo e del diritto relativo al pomerium?* L'ultima parte della discussione sarà dedicata all'asserzione, fatta da Bertarione e Magli, 2015, dell'auguraculum di Aosta come posizionato presso la Torre dei Balivi. Per Bertarione e Magli è anche il punto ottimale per il rilevamento da parte dei mensores romani. Questo è in contraddizione con la scelta della Croce di Città per osservare il sorgere del sole al solstizio d'inverno.

Regarding the foundation of Roman towns at the time of Augustus, here in the case of Augusta Praetoria (Aosta), we will report some passages from the fundamental study by Pierangelo Catalano, 1978, entitled 'Spatial aspects of the Roman juridical-religious system. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia'. As the title suggests, Catalano illustrates the concept of templum as an inaugurated space, for which the divine approval was sought. This concept of templum cannot be applied to the town space. Catalano discusses in detail the pomerium, a legal limit that distinguishes the urbs from the ager, emphasizing that "from the sources it does not appear that the Etruscus ritus demanded, for the inauguration of the pomerium, a limitation according to the decumanus and the cardo," "nor that it required a certain orientation. There is concordance between written sources and archaeological data". Archaeoastronomy, on the other hand, insists on the need for the orientation of the decumanus (or of the cardo) at sunrise on a festival day. This idea, which appears to have been recently suggested by G. Magli in 2007, was instead proposed by Heinrich Nissen in his *Das Templum*, 1869. The criticisms of *Das Templum* will be illustrated. Given that Magli, in 2007, and Bertarione and Magli, 2015, insist on the figure of the Haruspices and link them to observation of birds and auguraculum, it is necessary to remember that in Rome they were the Augurs who took care of drawing Iuppiter's opinion from the aves and deal with the auguracula. They were the Augurs that took care of the

pomerium. We remember that Romulus was King and Augur together. Subsequently, the magistrates in dealing with the border between urbs and ager were assisted by the Augurs. Therefore, ample space will be given to the comparison between Augur and Haruspice, and their divinatory activities, also helped by the texts of Attilio Degrassi and Jerzy Linderski. Cicero's words will also be emphasized: Quid enim scire Etrusci haruspices aut de tabernaculo recte capto aut de pomerii iure potuerunt? What could the Etruscan haruspices know about how the tabernacle is properly prepared and the law relating to the pomerium? The last part of the discussion will be dedicated to the assertion, made by Bertarione and Magli, 2015, of the auguraculum of Aosta as positioned close the Torre dei Balivi. For Bertarione and Magli it is also the optimal point for surveying the land by the Roman mensores. This is in contradiction with the choice of the Croce della Città to observe the sunrise on winter solstice.

Secondo Heinrich Nissen, nel suo *Das Templum* 1869, la città romana è un templum, uno spazio inaugurato con il suo asse principale, il decumano, orientato col sorgere del sole. Il giorno in cui il decumano veniva tracciato, secondo Nissen, era anche il Dies Natalis della città, ed era associato ad una festa del calendario romano. Nissen porta l'esempio di Brindisi. Quando Cicerone torna dall'esilio, trova a Brindisi sua figlia Tullia. Il giorno che sbarca a Brindisi è il compleanno della figlia, il Dies Natalis della città e quello del tempio della Salus a Roma.

Questo esempio, e l'analisi dei templi, porta Heinrich Nissen a proporre il legame sole, decumano, festa del calendario romano, e Nissen pare essere stato il primo ad averli associati insieme. Devo far notare che per i templi, si festeggiava la dedica del tempio alla divinità, e la dedica era l'ultimo atto che riguardava l'edificio di culto. Il giorno della dedica era il Dies Natalis del tempio. Alla dedica, la divinità veniva invitata a prendere possesso della sua nuova sede. Di lì in poi, il tempio assumeva la funzione di sede di culto. Non tutti gli edifici dedicati al culto erano dei "templa". Per essere dei templi, dovevano essere stati inaugurati (templa potevano essere anche luoghi profani quali la Curia, i Rostri, i Saepta). L'inaugurazione è la richiesta di approvazione fatta a Iuppiter, tramite un Augure, di un luogo, di una azione o di una persona. Celebre è l'inaugurazione di Numa Pompilio. Eletto re dal popolo romano, Numa chiese di essere inaugurato. L'Augure chiese a Iuppiter il parere, che risultò positivo.

Numa Pompilio (a sedere e coperto) prima di essere dichiarato re da un [augure](#) (in piedi che osserva il volo degli uccelli per consultare la volontà degli Dei).

Fig. 1: L'inaugurazione di Numa Pompilio, Immagine cortesia Christian Bernhard Rode , per

Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Numa_Pompilio#/media/File:Ein_Augur.jpg

Il *Das Templum*, 1869, è stato utilizzato da Friedrich Nietzsche per il suo *Der Gottesdienst der Griechen*, che contiene le lezioni sul culto greco che Nietzsche tenne tra il 1875 e il 1878. Nietzsche sposa la tesi di Nissen riguardo il decumano. Posizione totalmente diversa è quella di Isaac Marinus Josué Valeton che, nel suo *De Templis Romanis* (1983), non considera la città un templum e pertanto non ritiene che il decumano dovesse avere alcuna specifica direzione determinata ritualmente. In Valeton, non troviamo neppure nominato il sole. Valeton dimostra che il suolo della città è profano, e quindi soggetto al governo del magistrato, non a quello degli Auguri. Quindi Valeton critica la teoria di Nissen.

Nel mio “Nissen, Nietzsche, Valeton, Castagnoli, Catalano, Le Gall ed altri ancora, e la loro opinione circa il templum e la direzione dei decumani delle città romane”, 2024, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4700361, si trova dettagliata la discussione di Pierangelo Catalano, 1978, relativa agli aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. In Catalano troviamo ribadito che la città non è un templum, e pertanto non esiste alcun motivo di orientarla ritualmente col sorgere del sole. Vengono menzionati altri studi come, ad esempio, quelli di F. Castagnoli e di J. Le Gall, che dicono che la città non è un templum. Riguardo le centuriazioni, ossia le suddivisioni del terreno agricolo, sia Catalano che Le Gall sottolineano come esse non siano dei templa.

In arXiv, 2007, G. Magli propone le città romane fondate col decumano orientato col sorgere del sole un dì di festa del calendario romano. Il lavoro di Magli non menziona il fondamentale testo di Heinrich Nissen, che per primo discute l'orientazione del decumano secondo il sorgere del sole. Tale mancanza si è ripercossa su studi anche recentissimi, dove perdura l'assenza di riferimenti a citazioni critiche specifiche ma, ripeto, molto ben fondate. Fino al mio lavoro di ricerca del 2020, nessuno citava Nissen in relazione all'archeoastronomia del mondo romano, tanto meno Valeton. Adesso, c'è chi cita Nissen e Valeton (facile aggiungerli nella lista dei riferimenti bibliografici, quando A.C. Sparavigna ha già fatto il lavoro); anzi, la citazione di I.M.J. Valeton, 1898, *De templis Romanis*, *Mnemosyne*, n. 26, viene travisata e **fallacemente** menzionata a supporto dell'orientazione solare, mentre Valeton dice tutta altra cosa, poiché egli spiega dettagliatamente che la città NON è un templum.

Pertanto, non esiste nessuna necessità che la città abbia una orientazione rituale, come quella del templum. La città romana non deve essere orientata col sorgere del sole il giorno di fondazione. L'inaugurazione è riguardante il pomeriggio, e scrive Catalano, 1978: “È necessario sottolineare come dalle fonti non risulti che l'*Etruscus ritus* [quello di fondazione delle città, anche menzionato da Magli] esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile; **né che esigesse una certa orientazione**. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici” (Catalano, 1978, si prega di consultare tale testo e le note ed i riferimenti ivi forniti).

Ancora da Catalano: “Luoghi limitati secondo decumanus e cardo erroneamente ritenuti templa. È erronea poi l'opinione che tutti i luoghi limitati secondo il decumanus e il cardo fossero templa. Il VALETON ha chiarito che non erano templa gli agri divisi dai magistrati per assegnarli ai privati, né le vineae (spesso costituite secondo decumanus e cardo: Plinio, *Nat. hist.* 17,169), né i castra (anzi, era detta impropriamente templum una parte dell'accampamento: Livio 41, 18, 8)” (Catalano, 1978).

Magli, 2007, non cita Nissen. Così, senza conoscere Nissen, Valeton e Catalano, ho

pensato che ciò che era proposto da Magli fosse relativamente nuovo. Per questo, iniziai nel 2012 a confrontare decumani con azimut del sorgere del sole. Il primo caso è stato Torino come Augusta Taurinorum. Dopo aver trovato Nissen, Valetton e Catalano, e molti altri ancora, come Eckstein e Linderski, ho capito che cosa vuol dire “templum”, nelle sue varie accezioni e nelle problematiche relative, ed ho realizzato come fosse infinitamente più interessante leggere questi testi, che partire alla ricerca di orientazioni astronomiche. Con Eckstein, in particolare, ho ricevuto una panoramica riguardante il Dies Natalis delle città, il giorno che i cittadini festeggiavano come Natale della colonia. Non esiste nessun testo latino che dica come i coloni romani scegliessero il Dies Natalis. Pertanto, il lettore può trovare opinioni riguardo il Dies Natalis, nel mio ‘Il giorno di fondazione, Dies Natalis, delle città romane (Piacenza, Bologna, Brindisi, Treviri, Aosta e Jesi)’, 2024, SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4877336

2012 e 2013

In <https://zenodo.org/records/10700723> l’ho spiegato in modo molto chiaro. Lo dico ora nuovamente: la **prima persona** che ha confrontato azimut del sorgere del sole con la direzione del decumano di Torino è Amelia Carolina Sparavigna, 2012. <https://arxiv.org/abs/1206.6062> Il giornale La Stampa, nel 2018 e svariate volte successivamente, ha affermato che sono state due altre persone ad aver proposto tale metodo di confronto. Quando segnalai a fine 2018 la mia **precedente** pubblicazione al giornalista de La Stampa, Andrea Parodi, ricevetti pubblicamente su Twitter (e specificamente per conoscenza al Direttore de La Stampa ed alla redazione) un insulto al mio lavoro di docente universitario (come si evidenzia con screenshot in <https://doi.org/10.5281/zenodo.5753241>). Questo insulto non cambia il fatto che il confronto tra direzione del decumano di Torino (Via Garibaldi) ed azimut solare lo avevo già proposto nel giugno 2012, e quindi **prima** delle due persone sostenute da La Stampa. **Avevo per prima** proposto il confronto tra decumano di Torino e sorgere del sole, fornendo due date di fondazione, il 30 gennaio ed il 10 novembre. Questo lo avevo fatto ignara del lavoro di Nissen, Valetton, Catalano e molti altri, avendo seguito Magli, 2007, che non cita Nissen, tanto meno Valetton, Catalano ed altri ancora.

Insisto sul fatto che è stato fondamentale trovare il libro di Nissen, Das Templum, 1869, poiché è grazie a questo libro che si capiscono le critiche di Valetton ed il testo di Catalano, che si basa anche sul lavoro di Valetton. Nel 2012 avevo cercato altri riferimenti archeo-astronomici in inglese, italiano, francese, trovando solo quando riportato da Magli. Non avevo cercato in tedesco (Google Books, cercare decumanus sonnenaufgang). Se lo avessi fatto, avrei segnalato già nel mio lavoro del 2012 il libro di Nissen. E forse mi sarei risparmiata l’insulto di Parodi, ed altri successivi sgradevoli commenti. Se avessi trovato Nissen già nel 2012, la strada verso Valetton, Catalano, Eckstein, Linderski, Castagnoli, ed altri ancora, tra i quali Le Gall, ma nella giusta prospettiva, sarebbe stata subito possibile. E forse mi sarei risparmiata di vedere i Buon Compleanno strombazzati da La Stampa ogni anno. La Stampa sbaglia pure il computo degli anni perché l’anno 0 non esiste.

A novembre 2013, Magli con Bertarione, propongono il cardo di Aosta orientato col sorgere del sole al solstizio d’inverno. A parte che all’epoca di Augusto il solstizio era solo quello estivo, mentre quello invernale era la ‘bruma’, nel 2007 Magli aveva considerato il decumano per vedere se esso era contenuto nell’arco solare tra i due solstizi.

Lo ha ribadito Catalano, 1978, non c'è nessun motivo che decumano (o cardo) debbano avere un'orientazione specifica.

Dal 2013, per via di Bertarione e Magli, Aosta è diventata la città della bruma.

Nissen, 1869, diceva che, se si confronta la direzione del decumano con la direzione del sorgere del sole, si trova il Dies Natalis del tempio o della città. Giulio De Petra, allora direttore del Museo archeologico di Napoli, in una bellissima recensione del libro di Nissen, notò che l'idea era interessante ma non priva di difficoltà applicative, quali quelle relative a problemi di cronologia. De Petra sottolineò anche che Nissen prendeva, dalla letteratura antica, solo quello che andava bene alla sua teoria, il resto non lo nominava neppure.

IL SORGERE DEL SOLE NON HA NULLA A CHE FARE CON IL DIES NATALIS DELLA CITTA' ROMANA

Fig. 2: Augusto, il capricorno, con cornucopia, globo terracqueo e Timone. Si noti il globo con fasce rappresentanti gli antesignani di meridiani e paralleli. Credit: © The Trustees of the British Museum. Shared under a CC BY-NC-SA 4.0) license.

https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1865-0809-3?selectedImageId=632762001

Silver coin. Head of Augustus, bare, right. Capricorn right, holding globe attached to rudder and bearing cornucopia.

Aosta

Quando il 21 dicembre, alcune persone si riuniscono alla Croce della Città di Aosta, per vedere sorgere il sole dalle montagne, rievocando la fondazione di Augusta Pretoria, che informazioni hanno? Sanno che il Capricorno è il segno zodiacale del concepimento di Augusto. Chi lo dice? L'informazione arriva ad Aosta da S. Bertarione e G. Magli, in un loro arXiv, del 2013.

Augusto è nato il 23 settembre del 63 a.C., quindi prima della riforma di Giulio Cesare del calendario. Perché Cesare ha riformato il calendario, portandolo da luni-solare a solare? Perché il calendario era diventato ingestibile. Non sappiamo a che data giuliana

corrispondesse il 23 settembre del 63 a.C., e di conseguenza non sappiamo calcolare e dire se Augusto fosse stato concepito al solstizio d'inverno. Svetonio ci dice che, quando era ad Apollonia, un astrologo gli aveva assegnato come segno zodiacale il Capricorno. Non dice in che modo l'astrologo avesse determinato tale segno. Svetonio ci dice come Augusto è stato concepito, parla di un serpente, e non parla di solstizio d'inverno.

Svetonio in, 2022, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3991156

Ma tutto questo è irrilevante, perché non ha nulla a che fare con il Dies Natalis della città romana. Nulla. Il Dies Natalis non ha nulla a che fare con la direzione del sorgere del sole. Il rito di fondazione, quello con l'aratro che delimitava il pomerio, non ha nulla a che fare con decumano o cardo della città. Quello che le persone sentono dirsi il 21 dicembre alla Croce della Città non è quello che dice lo studio del sistema giuridico-religioso romano. Si veda a tal proposito l'articolo di Catalano, P. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in ANRW, *Principat*, II, 16, 1, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin-New York, pp. 442-553.

Nel mio lavoro del 2012 mi sono basata su Magli, 2007. Avrei dovuto andare subito oltre ai riferimenti proposti da Magli. Subito, e non pensare che l'elenco dei riferimenti fosse esaustivo. Tra i riferimenti dati da Magli nel suo articolo non c'è quello fondamentale: Nissen, *Das Templum*, 1869. Come già detto avevo cercato altra letteratura, ma non avevo cercato in tedesco.

La prima persona che ha messo insieme sorgere del sole, decumano e feste del calendario romano non è Magli. Questa persona è Heinrich Nissen, autore di *Das Templum*, 1869. Dice Nissen che le città, come le persone ed i templi, hanno un Dies Natalis, e che questo Dies Natalis è quello quando il decumano della città è tracciato in direzione del sorgere del sole. E questo giorno coincide con un giorno di festa del calendario romano. Cosa troviamo in Magli, 2007? La stessa cosa, ma Magli non cita Nissen.

Basta citare Nissen? NO. Non basta, perché Nissen è stato criticato con argomenti ben fondati. E quindi, nuovamente, leggete Catalano, 1978, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*. Leggete l'esperto in leggi e religione romana, non fermatevi a guardare il sole che sorge dalle montagne. Ancora peggio, a Torino, non pensate che un drone risolva il mondo romano.

Tutti i riferimenti nei miei già nominati articoli:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4877336

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4700361

Augusto ed il Controllo del Tempo

Torniamo ad Augusto ed al suo concepimento. Sono sicura che Augusto NON festeggiava il suo concepimento, perché NON c'è NESSUN CALENDARIO che riporta una tale festa! Cosa festeggiava? Un concepimento? Questo è comune a tutti. Tutti. La storia del serpente che feconda la madre di Augusto è una delle tante "note di colore" di Svetonio. Svetonio NON parla di solstizio.

Scrivi Leandro Polverini, in "Augusto ed il Controllo del Tempo", 2016.

"Anche un altro importante aspetto del precedente cesariano fu imitato da Augusto. Fino al 45 a.C., le ricorrenze segnalate dal calendario erano di natura religiosa (*deorum causa* [in nota: La distinzione fra i giorni festivi *deorum* e *hominum causa* è di Varrone]), con la sola eccezione del dies *Alliensis* (18 luglio). In quell'anno, furono inserite nel

calendario cinque *feriae ex s(enatus) c(onsulto)* a ricordo, e celebrazione, delle vittorie di Cesare a Munda (17 marzo), Alessandria (27 marzo), Tapso (6 aprile), Ilerda e Zela (2 agosto), Farsalo (9 agosto). A queste fece appunto seguito, in età augustea, un'imponente serie di *feriae* dedicate non solo ad eventi di ordine militare, politico e religioso relativi al princeps, ma anche a vicende private della sua vita e di quella della sua famiglia. Le *feriae ex s(enatus) c(onsulto)* che in vario modo ricordavano e celebravano Augusto erano così numerose da caratterizzare almeno trenta giorni del calendario. Se il calendario è uno strumento privilegiato di propaganda politica, tanto più incisiva doveva risultare quella dei calendari di età augustea anche per la loro capillare diffusione nei municipi. La riforma giuliana aveva, infatti, reso obsoleti i precedenti calendari pubblici ed imposto la loro sistematica sostituzione" (Polverini).

Le feste introdotte da Augusto sono *ex S.C.*, feste proclamate dal Senato.

"7, 11, 13, 16, 17, 29 e 30 gennaio; 5 febbraio; 6 marzo; 15, 16 e 28 aprile; 4 e 12 maggio; 26 giugno; 4 luglio; 1, 10, 14, 18, 19 e 28 agosto; 2, 3, 17 e 23 settembre; 9, 12 e 23 ottobre; 15 dicembre. Si rinvia, per ciascuna di queste date, ai *Commentarii diurni* di Degrassi, *Fasti anni Numani et Iuliani*, cit., pp. 388-546" (Polverini).

Nel caso del 5 febbraio, *Dies Natalis* del Tempio della Concordia, Augusto aggiunge la sua festa come Padre della Patria. Il 23 settembre è il suo *Dies Natalis*.

Forse qualcuno potrebbe pensare che mi sia sfuggita la data del 15 dicembre, possibile data del concepimento di Augusto. Dico a chiare lettere **NO!**

p. 319 *The return of Augustus in the year 19 and the riots in Rome: See Cass. Dio 54,10,1-4; on the offices then transferred to him idem, 54,10,5-7; and see also Bleicken, Prinzipat, 100ff. Altar to Fortuna Redux: Cass. Dio 54,10,3. The day and month of its dedication, 15 December (19 BC), is known to us from a large fragment of the late Augustan calendar of feasts from Cumae (Feriale Cumanum) that has been preserved and also contains other important dates in Augustan history. See for a coin of this time, showing the altar of Fortuna Redux on the reverse: BMCRE 4: FOR(tuna) RE(dux); CAESARI AUGUSTO EX S.C.*

(Bleicken, 2015)

Il 15 dicembre è la festa stabilita dal Senato con consulto, *ex S.C.*, relativa alla dedica dell'altare della Fortuna Redux, per il ritorno di Augusto a Roma. Lo sappiamo dal *Feriale Cumanum*.

XVIII K(alendas) Ianuar(ias) eo die a[r]a Fortunae Reducis dedicat(!!) quae Caesar<e=L>m [ex transmari]/nis provinci(i)s red[uxit] supplicatio Fortunae Reduci
https://db.edcs.eu/epigr/epi_url.php?s_sprache=de&p_publication=CIL+10%2C+08375&r_sortierung=Belegstelle

Dal 2007 al 2015

Nel 2007, Magli scrive: "A fundamental part of all the rituals of the aruspexes was the individuation of the auguraculum, a sort of terrestrial image of the heavens (templum) in which the gods were "ordered" and "oriented" starting from north in the hourly direction (an intact example of auguraculum has been found in the city of Bantia, see Torelli 1966). The individuation of the templum thus required astronomical orientation to the cardinal points (Aveni & Romano 1995, Pallottino 1997)". "Una parte fondamentale di **tutti** i rituali degli aruspexes era l'individuazione dell'auguraculum, una sorta di immagine terrestre dei cieli (templum) in cui gli dèi erano "ordinati" e "orientati" a partire da nord

in direzione oraria (un esempio intatto di auguraculum è stato rinvenuto nella città di Bantia, vedi Torelli 1966). L'individuazione del templum ha quindi richiesto un orientamento astronomico verso i punti cardinali (Aveni & Romano 1995, Pallottino 1997)" (Magli, 2007).

Nel 2013, Bertarione e Magli, pubblicano su arXiv un testo che illustra una pietra angolare della Torre dei Balivi; un testo successivo, del 2015, è molto diverso. Quindi, quello che trovate su arXiv, fornisce informazioni parziali.

Vediamo che cosa dicono Bertarione e Magli, 2015: "According to a variety of ancient sources, Roman city and land planning involved procedures inherited from the Etruscans and closely connected with the celestial cycles. Indeed, the town's foundation ritual is described by Roman historians (such as Varro, Plutarch and Pliny the Elder) as a rule directly inherited from the Etruscans' sacred books of the aruspexes, the *Disciplina*. A fundamental part of the aruspexes ritual was connected with the cosmic order, since for the observations of the birds bringing good (or bad) omens from the auguraculum the identification of a terrestrial, orientated image of the heavens was first necessary; as a consequence, a role for astronomy is to be expected in the orientation of the Roman towns (Aveni & Romano 1994; LeGall 1975)." (Bertarione e Magli, 2015).

"Secondo diverse fonti antiche, la pianificazione romana di città e territorio prevedeva procedure ereditate dagli Etruschi e strettamente connesse con i cicli celesti. Infatti, il rito di fondazione della città è descritto dagli storici romani (come Varrone, Plutarco e Plinio il Vecchio) come una regola ereditata direttamente dai libri sacri etruschi degli aruspici, la *Disciplina*. Una parte fondamentale del rituale degli **aruspici** era legata all'ordine cosmico, poiché, per le **osservazioni degli uccelli** che portavano buoni (o cattivi) **presagi** dall'**auguraculum**, era necessaria in primo luogo l'identificazione di un'immagine dei cieli, terrestre ed orientata; di conseguenza, ci si può aspettare un ruolo per l'astronomia nell'orientamento delle città romane (Aveni & Romano 1994; LeGall 1975)." (Bertarione e Magli, 2015).

SONO GLI ÀUGURI, NON GLI ARUSPICI, AD OCCUPARSI DEL VOLO DEGLI UCCELLI E DELL'AUGURACULUM. NON SONO I PRESAGI, MA L'ASSENSO O IL DISSENSO DI IUPPITER, CHE L'AUGURE CHIEDE!

Partiamo dalla citazione dei lavori di Aveni e Romano e di Le Gall. Dicono Bertarione e Magli: "as a consequence, a role for astronomy is to be expected in the orientation of the Roman towns (Aveni & Romano 1994; LeGall 1975).", "di conseguenza, ci si può aspettare un ruolo per l'astronomia nell'orientamento delle città romane (Aveni & Romano 1994; LeGall 1975)". Per il lettore è chiaro che Aveni, Romano e Le Gall sono nominati in quanto confermant i il ruolo di orientamenti solari, lunari o stellari delle città romane. Ruolo dell'astronomia (non astrologia) significa che chi orientava osservava il cielo inteso come popolato di astri.

Le Gall

Cominciamo da Le Gall, il cui articolo è disponibile in francese al sito [persee.fr https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1975_num_87_1_1012](https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1975_num_87_1_1012) . La traduzione e discussione del testo, in inglese, è stata fatta da me, "What the Latin Literature Truly Tells Us About the Orientation of Camps, Towns and Centuriation", disponibile al sito SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3675354 .

Il riassunto scritto da Le Gall dice « L'idée que les Romains orientaient systématiquement leurs camps militaires, leurs villes neuves et leurs centuriations d'après la direction du soleil levant en vertu d'une tradition religieuse empruntée aux Etrusques passe pour être confirmée par l'archéologie. L'auteur montre que ces prétendues vérifications n'ont aucune valeur et que les textes établissent que ces orientations étaient simplement inspirées par des considérations pratiques. La démonstration s'appuie sur un tableau des amplitudes solaires sous les latitudes de l'Empire Romain vers le début de notre ère et par quelques exemples des calculs qu'il autorise lorsque les publications archéologiques fournissent les précisions nécessaires. ». Dice Le Gall che “l’dea che i Romani orientassero sistematicamente i loro accampamenti militari, le nuove città e le centuriazioni secondo la direzione del sol levante in virtù di una tradizione religiosa mutuata dagli Etruschi passa per essere confermata dall'archeologia. L'autore dimostra che queste *cosiddette verifiche non hanno alcun valore* e che i testi stabiliscono che le linee guida [dell'agrimensura] sono state semplicemente *ispirate da considerazioni pratiche*. La dimostrazione si basa su una tabulazione di ampiezze solari alle latitudini dell'Impero Romano verso l'inizio della nostra era e su alcuni esempi, quando i calcoli relativi sono consentiti da pubblicazioni archeologiche che forniscono i dettagli necessari.”.

LE GALL È MOLTO CRITICO RISPETTO ALLE ORIENTAZIONI SOLARI (ASTRONOMICHE). Magli e Bertarione avrebbero dovuto dire che Le Gall parla delle orientazioni solari ma che le critica e che, dall'esame delle fonti, conclude che i Romani fossero mossi da esigenze pratiche e non dal sol levante.

Le Gall, come si evince da un'altra sua pubblicazione del 1972, conosceva Heinrich Nissen, *Das Templum*, 1869. Se Le Gall avesse sottolineato che il sol levante arrivava da Nissen, forse oggi non saremmo qui a dirlo e ridirlo di nuovo. E non dovremmo sottolineare che la lettura di Pierangelo Catalano, 'Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*' è strettamente necessaria per comprendere il mondo romano.

Aveni e Romano

Passiamo all'altro lavoro citato, quello di Aveni e Romano.

Di questo articolo ne abbiamo già parlato in 'The Templum and the Liver of Piacenza in the works by Deecke, Körte, Van der Meer, Aveni and Romano', 2024, SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4926610

Ci sono molte cose che troviamo nell'articolo di Aveni e Romano, *Orientation and Etruscan ritual*, che ci sono già in Nissen, *Das Templum*, 1869. Troviamo la lista di Marziano Capella, discussa già da Nissen, troviamo l'orientazione dei templi (ed infatti, Aveni e Romano prendono una Tabella da Nissen, e lo citano per la tabella). Aveni e Romano citano Nissen solo per la tabella.

Dicono Aveni e Romano: "Come sono orientati i templi? I dati archeologici". "C'è ancora un'altra possibilità astronomica [per l'orientazione dei templi]. I templi più verso oriente (e quelli vicini all'ovest) potrebbero essere orientati verso l'alba (tramonto) non all'equinozio, ma in date che corrispondono a certe feste sacre, forse permanenza di un culto solare arcaico. Se gli Etruschi stessi hanno trasmesso tali informazioni in avanti nel tempo, e i Romani erano ricettivi ad esse, potremmo aspettarci che delle tracce compaiano

nel calendario romano. Per esplorare questa possibilità, abbiamo convertito gli orientamenti assiali in date dell'anno solare per tutti gli orientamenti dei templi che rientrano nel corso del sole lungo l'orizzonte. Ci sono due date possibili per ogni orientamento. Poi abbiamo esaminato un elenco di feriae romane per vedere se le divinità romane a cui sono dedicate le feste potessero in qualche modo assomigliare a divinità etrusche note per essere state associate a templi specifici. I risultati sono riassunti in "TABLE" di Aveni e Romano. Sono parole di Aveni e Romano. Nessun riferimento fornito. Nessun riferimento a Nissen. **LO SAPPIAMO PER CERTO CHE QUESTA È UNA IDEA DI NISSEN! L'idea è quella di confrontare l'orientamento assiale del tempio con le due date di sorgere del sole.**

Se la mia idea del 2012, confrontare il decumano di Torino col sorgere del sole non è nuova per via di Nissen, A MAGGIOR RAGIONE le due persone portate da La Stampa non hanno avuto un'idea nuova, perché era stata proposta DA ME nel 2012 e da NISSEN nel 1869.

Si noti che Nissen considera la direzione dell'asse lungo del tempio come orientata verso il sorgere del sole. Egli sostiene che, se non conosciamo la divinità a cui il tempio era dedicato, possiamo confrontare l'azimut dell'asse con l'azimut del sorgere del sole, trovando il giorno corrispondente, e confrontarlo con il calendario e le feste che troviamo in esso. Pertanto, se misuriamo l'azimut dell'asse del tempio e determiniamo la data, possiamo trovare, con un confronto con la festa del calendario, il nome della divinità a cui il tempio era dedicato. Ma la dedica di un tempio è l'ultimo atto formale della lunga sequenza della sua costruzione, non il primo. A proposito del calendario, De Petra ha notato nella sua recensione del *Das Templum*, che l'idea è interessante. Tuttavia, c'è un problema perché i calendari greco e romano erano luni-solari, oltre ad essere spesso irregolari. E lo stesso dobbiamo dire per la proposta di Aveni e Romano. Il problema è lo stesso. Come facciamo a confrontare una data giuliana (astronomica) con un calendario che neppure sappiamo con certezza come fosse e come funzionasse?

Geburtstag

Vi riporto un pezzo dal *Das Templum*: "Diese Erklärung, welche sich aus den Worten der Gromaticer mit Notwendigkeit ergibt, eröffnet eine ganz neue Betrachtungsweise. Wie jeder Mensch, so hat auch der Gott und die Götterwohnung und das Templum in seinen verschiedenen Anwendungen überhaupt einen Geburtstag. Dies gilt ebenso von der Stadt: einige Geburtsjahre italischer Städte sind S. 56 zusammengestellt. So wenig wir hiervon wissen, erscheint unsere Kunde bezüglich der Geburtstage doch noch weit dürftiger. Für Rom wird er bezeichnet durch das Parilienfest am 21. April, für die Colonie Brundisium durch das Fest der Salus auf dem Quirinal am 5. August. Nach dem oben Gesagten muss also die Richtung des Decumanus entsprechen dem Sonnenaufgang am Gründungstag des Templum. Und um die Theorie auf gegebene Fälle anzuwenden, lässt sich aus dem Decumanus der Gründungstag finden, oder falls der Tag bekannt, die Richtung des Decumanus" (Nissen, 1869). "Questa spiegazione, che deriva necessariamente dalle parole dei gromatici, apre un modo completamente nuovo di guardare le cose. Come ogni essere umano, la divinità e la dimora degli dèi e il Templum nelle sue varie applicazioni hanno, in generale, un compleanno. Questo vale anche per la città: alcuni degli anni di nascita delle città italiane sono raccolti a pagina 56. Poco ne sappiamo, e le nostre informazioni sui compleanni sembrano ancora più scarse. Per Roma la data è segnata

dalla festa dei parilia il 21 aprile, per la colonia di Brundisium dalla festa della Salus al Quirinale il 5 agosto. Secondo quanto sopra, la direzione del decumano deve quindi corrispondere all'alba del giorno della fondazione del Templum. E per applicare la teoria a casi dati, il giorno della fondazione può essere trovato dal decumano, o, se il giorno è noto, la direzione del decumano” (Nissen, 1869).

Aveni e Romano hanno preso i dati da Nissen, dell'orientazione dei templi greci e romani, e questo lo dicono, ma si dimenticano di dire che l'idea delle orientazioni col sorgere del sole è di Nissen. Anche l'idea di confrontare azimut degli assi lunghi dei templi (o decumani) con l'azimut del sorgere del sole è di Nissen. Anche il confronto col calendario è di Nissen.

Aruspici? No, Àuguri!

Passiamo agli aruspici. Dicono Bertarione e Magli “A fundamental part of the **aruspexes** ritual was connected with the cosmic order, since for the **observations of the birds** bringing good (or bad) omens from the **auguraculum** the identification of a terrestrial, orientated image of the heavens was first necessary”, “Una parte fondamentale del rituale degli **aruspici** era legata all'ordine cosmico, poiché, per le **osservazioni degli uccelli** che portavano buoni (o cattivi) presagi dall'**auguraculum**, era necessaria in primo luogo l'identificazione di un'immagine dei cieli, terrestre ed orientata”.

Aruspici? NO, ÀUGURI! Nuovamente, si legga Catalano, 1978.

“Etrusci haruspices: Egualmente si spiega la posizione degli aruspici (Tusci ac barbari) nel sistema giuridico-religioso romano. Nelle fonti latine sono detti haruspices gli interpreti della “mente e volontà” degli Dei secondo la tecnica divinatoria etrusca. In via preliminare dobbiamo dire che tipico della divinazione etrusca era ricercare l'avvenire, mentre **scopo della divinazione romana era conoscere la volontà del Dio, cioè, essenzialmente, la sua approvazione o disapprovazione delle azioni umane**, anche già compiute. ... L'attività degli aruspici, secondo quanto si ricava da Cicerone (De div. 2, 49; cfr. 1, 72), riguardava principalmente: l'interpretazione di exta degli animali sacrificati domi militiaeque; la fulguris conditio; l'interpretatio e la procuratio dei prodigia” (Catalano, 1978). “Consideriamo l'interpretazione delle viscere degli animali sacrificati. Essa tende a sapere se il sacrificio sia gradito dal Dio e quindi in ultima analisi se questi sia propizio verso chi lo compie. ... Giudicare del valore degli exta spettava a chi compiva il sacrificio, magistrato o sacerdote che fosse, coadiuvato dai victimarii. Tuttavia qui si imponeva la raffinatezza tecnica degli Etruschi, che spesso dovettero essere assunti come ausiliari ... ” (Catalano, 1978). Negli ultimi tempi della Repubblica “i comandanti militari sembrano dare ascolto all'arte aruspicina”, e “l'antica arte augurale romana tende a ridursi a semplice insieme di formalità”. “Ma resta fermo ... il carattere non vincolante delle deduzioni della aruspicina, di contro a quello vincolante, ben visibile anche nella vita politica, della tecnica romana degli auspicia, il cui controllo spetta agli augures” (Catalano, 1978). “Per i fulmini che lasciavano tracce materiali del loro passaggio, occorre una particolare espiazione. Essa veniva compiuta dapprima dai pontefici, ... poi anche dagli aruspici. ... ferma restando la competenza del senato in materia” (Catalano, 1978). “Circa i prodigi era competente il senato, il quale in primo luogo giudicava se il fenomeno straordinario fosse manifestazione dell'ira divina riguardo alla cosa pubblica ... ; quindi, nei casi più semplici, il senato ordinava direttamente gli atti riparatori. Ma spesso un senatoconsulto rimetteva la questione ai pontefici: ... il senato

poteva anche fare consultare i 'Libri sibillini' dai duumviri (poi decemviri, ... o chiedere un responsum degli aruspici etruschi; in ogni caso era necessario un secondo senatoconsulto per ordinare a magistrati e sacerdoti il compimento degli atti di procuratio indicati. Ma ciò che caratterizzava la posizione degli aruspici era l'amplissima libertà del senato di accogliere, modificare, respingere la procuratio da essi suggerita" (Catalano, 1978).

C'è per caso l'osservazione del volo degli uccelli? NO.

“Locus designatus in aere, anguria e auspicia (auguraculum e tabernaculum). Il luogo aereo in cui sono validi i signa è distinto dal luogo (inaugurato o no) in cui viene compiuta (da àuguri o da altri sacerdoti o da magistrati, eventualmente con un ausiliare) l'attività di consultazione; ma è ovvio che questi luoghi sono in stretto rapporto, e che il primo è designato con punti di riferimento che si trovano nel secondo. Il luogo aereo per gli auguria era generalmente definito (augurii causa conceptis verbis finitus) in riferimento a un luogo inaugurato: gli auguracula o l'auguratorium (eccezionalmente era però possibile consultare gli anguria in luogo non inaugurato). Il locus auspicii causa conceptis verbis finitus, per le consultazioni ex caelo e ex avibus dei magistrati, era definito attraverso il tabernaculum, in riferimento a un luogo inaugurato (per gli altri signa non era necessario un luogo inaugurato). Si pone qui il problema del significato da attribuire al termine templum minus: da taluni identificato con l'auguraculum, da altri con il tabernaculum” (Catalano, 1978).

Dice Catalano che “era detto templum anche un luogo inaugurato, cioè una porzione di territorio su cui era stata chiesta l'approvazione divina per adibirlo ad attività pubbliche di magistrati e sacerdoti; poteva essere inaugurata, a quanto pare, solo una porzione di ager Romanus. Dalla inauguratio dei templa va nettamente distinta la dedicatio - consecratio di aedes, aediculae, arae, pulvinaria, simulacra, ecc.: anche se la consacrazione doveva avvenire, salvo eccezioni come l'aedes Vestae, in luogo inaugurato. Alcuni templa (come la curia Hostilia e i rostra) non furono consacrati, per gli impedimenti alle attività pubbliche che ne sarebbero derivati; d'altra parte, alcune aedes sacrae non erano preventivamente inaugurate, per tenerne lontani gli atti relativi all'amministrazione della cosa pubblica” (Catalano, 1978).

“Esamineremo ora brevemente: quali fossero i soggetti competenti ad inaugurare i templa ; ... b) Soggetti competenti ad inaugurare. **Competenti ad inaugurare i templa erano esclusivamente gli augures.** Peraltro, presupposto del valido esercizio del potere di inaugurazione era la richiesta fatta dal magistrato che aveva compiuto la scelta del luogo da inaugurare. Inoltre, gli augures erano tenuti a procedere all'inaugurazione richiesta dal magistrato: l'inaugurazione poteva però ovviamente avere anche esito negativo” (Catalano, 1978).

Si veda in Catalano, 1978, i vari concetti di templum: templum in caelo e templum in terris; locus designatus in aère e templum inauguratum.

Augure pubblico

Informazioni sull'ufficio del "pubblico augure" viene dal testo in I tre libri di M.T. Cicerone intorno alle leggi. Marcus Tullius Cicero, Giacomo Sichirollo. Tip. del Seminario, 1878.

Invero, si dice, ogni magistrato aveva diritto di valersi di lui per consultare gli auspici; e questo si diceva habere spectionem. Fra le maniere poi del consultare gli auspici, principale era quella dell'osservare il cielo per i lampi, che accennassero il volere di Giove. Ed affinché il lampo potesse essere segno favorevole, bastava che il pubblico augure avesse detto d'averlo visto splendere da sinistra. Da sinistra veniva ogni segno favorevole. Il diritto della "spectio", o meglio dell'osservare il cielo, era proprio dei magistrati; gli auguri avevano per proprio ufficio l'accennare o far vedere al magistrato il favorevole o disfavorevole augurio, ossia dar la "nuntiatio" o l' "obnuntiatio". Quando si doveva prender gli auspici, venuto il magistrato con l'augure dopo la mezzanotte fuori della città nel luogo del Campidoglio, detto auguraculum, l'augure levando il suo lituo, ch'era un bastone in alto ricurvo a spira, segnava in cielo due linee a croce; l'una da oriente ad occidente detta decumanus, l'altra dal mezzogiorno al settentrione detta cardo. L'augure così fissava mentalmente tanto spazio di cielo quanto poteva raggiungere con la sua visuale; spazio, che forse dall'essere tagliato mentalmente e conforme al muoversi in alto del lituo, era detto templum, con voce derivata da una radice italica affine al greco significante tagliar per mezzo (Sichirolo).

Il punto del templum, dove il cardo s'incontrava col decumano, era detto decussis; e sotto ad esso si poneva l'augure ad esplorare il cielo. Conforme poi, l'augure volgeva lo sguardo o ad oriente, secondo Dionisio, Plutarco; o a mezzogiorno secondo Varrone; era per lui sinistro (pars sinistra) lo spazio di cielo che aveva alla sua sinistra, destro (pars dextra) quello spazio che aveva alla sua destra: dinanzi aveva la pars antica, di dietro la postica. Erano queste le quattro determinate regioni (ratae regiones) nelle quali, secondo il rito romano, gli auguri divisavano il cielo, quando, prendendo gli auspici, dovevano distinguere la natura delle folgori. Per contrario erano sedici quelle regioni onde il rito auspicale degli Etruschi divideva il cielo, come detto nel II de Divin. c. 18: « cælum in XVI partes diviserunt Etrusci. Facile id quidem fuit, quattuor, quas nos habemus, duplicare etc ».(Sichirolo)

Gli "auspicia urbana", distinti dai militaria o bellica (de Divin. II, 36), si tenevano sulla rocca del Campidoglio, e fuori del pomerio. Ma poiché gli auguri dovevano avere dinanzi al loro sguardo il cielo aperto di ogni parte, così esercitavano la loro autorità auspicale anche in città: onde potevano far demolire quegli edifici che in essa avessero impedita la loro veduta; così ne scrive M. Tullio Cicerone (Sichirolo).

Auguraculum

“Tra i monumenti centrali dell’Arx [di Roma] da sempre un posto preminente spetta all’Auguraculum, al punto che i più antichi con questo luogo solevano identificarla. Si tratta del **principale templum augurale** della città, lo spazio religioso primigenio dal quale gli augures, attraverso l’osservazione della volta celeste, del volo degli uccelli e delle folgori, interpretavano la volontà degli dèi e determinavano lo svolgimento dei principali atti della vita religiosa e politico-istituzionale dei romani. Qui, infatti, il rex riceveva l’ufficiale investitura (inauguratio), qui veniva decisa l’opportunità del luogo di erezione delle aedes sacre, qui i magistrati cittadini prendevano gli auspicia e formulavano l’augurium salutis per il popolo romano.” (Arata, 2010).

“L’Auguraculum, prima di servire all’inauguratio di altri luoghi destinati al sacro, è esso stesso un **templum inauguratum**, realizzato secondo le regole e la legum dictio, mediante l’interpretazione dei signa ex caelo ed ex avibus.” (Arata, 2010).

“Fondamentali, come è noto, erano la sua collocazione spaziale, disposta secondo rigorose coordinate astronomiche, e l’orientamento sul terreno fissato sui punti cardinali. Altro elemento assolutamente prioritario era stato la scelta del luogo dell’Auguraculum, che doveva rispondere al requisito di garantire agli augures la visuale più ampia possibile della volta celeste e del territorio circostante, comprendente l’urbs e il suo ager, senza che la spectio trovasse ostacolo o impedimento di sorta. Come l’Auguraculum in epoca storica si presentasse non è dato sapere, potendo aver mantenuto le caratteristiche originarie di semplice spazio di terreno vergine e libero da costruzioni, posto in luogo elevato e aperto tutto all’intorno, ornato solo da verbenae e forse comprendente un semplice tabernaculum con il tetto di paglia, destinato alla spectio e alla nuntiatio dell’augur; oppure invece aver verosimilmente assunto nel corso dei secoli – fermi i medesimi requisiti fondamentali – una struttura architettonica compiuta, riferibile per forma ad un suggestum” (Arata, 2010).

“Relativamente all’orientamento dell’Auguraculum dell’Arx, l’analisi delle fonti in nostro possesso non sembra offrirsi a dubbi interpretativi. Nonostante infatti che gli auguracula riconosciuti sul terreno a Cosa e a Bantia, o quello ricostruito a Iguvium in base alla lettura delle celebri Tavole, presentino orientamenti differenti, ma sempre funzionali al centro abitato, l’esempio romano si configurava come uno spazio quadrangolare perfettamente orientato secondo i punti cardinali, dal quale l’augure eseguiva la sua spectio rivolto verso Sud. Infatti, tanto per Livio che per Plutarco, è specificatamente ad meridiem (εἰς μεσημβρίαν) che guardano sia Numa che l’augur, che gli siede alla sinistra, tenendogli la mano destra sulla testa lituo in laevam manu translato. Non mi sembra convincente, a questo riguardo, la pur suggestiva lettura di Livio secondo la quale sia l’augur che Numa guarderebbero invece ad Est, anzi verso Sud-Est, in collegamento visivo con il comitium e quasi in asse con la Sacra via, avendo per traguardo sull’orizzonte il mons Albanus. Lettura che appare in verità troppo funzionale a riconoscere l’arcaico Auguraculum con i resti di murature (orientate a Sud-Est), in opera quadrata di cappellaccio, esistenti nel cosiddetto Giardino dell’Aracoeli” (Arata, 2010).

Il volo degli uccelli

Adesso vediamo chi guardava il volo degli uccelli in Linderski.

Linderski, 2006, dice “Ennius here followed strictly the established practice. The person who intended to auspicate would spend the night outdoors, and sleep in a hut (tabernaculum); he would rise early in the morning (mane), in silence, so that no untoward noise would disturb the auspices”. **Gli auspici sono essere animati, da non disturbare.** “He took his seat on a solida sella, apparently constructed of one piece, often of stone, so that again no creaking noise would be heard, and while looking out for birds he sat motionless, never turning his head or body.” **Gli auspici sono essere animati: gli uccelli.** “With his eyes, he was thus marking out his field of vision. In augural parlance, this is a templum, a term not employed here by Ennius but appearing in a similar context already in Naevius with respect to Anchises, who was in Roman tradition regarded as knowledgeable in every art of augury ...” (Linderski, 2006).

Poi si passa ad illustrare il modo di decifrare il “linguaggio” divino, anzi di come noi possiamo decifrare come i Romani andavano a decifrare il linguaggio divino.

“Atop Mount Sinai, Moses received instructions written in Hebrew. When Romulus

climbed onto the Palatine (or was it the Aventine, as Ennius has it?), Jupiter spoke to him in the language of signs. And yet Romulus (and the readers of Ennius) had not the slightest difficulty in understanding the message. From the gyrations of the birds, Romulus saw (conspicit) instantly that through this sign (auspicio) was given to him a firm chair and a seat of kingdom (regni stabilita scamna solumque). **In augural idiom, the verb *conspicere* denoted not only the act of observation but also the act of comprehension**” (Linderski, 2006).

Quando studiamo un linguaggio, che sia l'Ebraico o quello di Giove, non dobbiamo considerare solo i vocaboli, ma anche la grammatica e la sintassi. Non bastano solo parole e segni. La grammatica è importante e per Giove, essa è la griglia spaziotemporale.

“In Roman divine communications, the basic lexical unit was a sign (signum). Signa represented words, or rather notions; they were ideograms, quite like Chinese characters or Egyptian hieroglyphs. When we glance at an Egyptian hieroglyphic text, we cannot help noticing (very appropriately in the context of the birds of Romulus) the ubiquitous presence of the vulture sign. The frequent appearance of this sign is explained by its double function: as an ideogram, it represented a vulture, and in the more general sense, any bird. But it also functioned as an alphabetic sign with the phonetic value of a glottal stop (corresponding to Hebrew aleph). The Egyptian scribes mastered and perfected their complicated script; so did the Roman augurs” (Linderski, 2006).

Auguri e pontefici agiscono nella lettura dei segni. “The augurs (and pontiffs) classified the signa in various ways; the result was a maze of crisscrossing semantic lines. First, the signa were classified according to their material quality, the manner in which they manifested themselves. Here, the Roman augures publici distinguished five categories of signs: from the sky (ex caelo, that is, from thunder and lightning), from the birds (ex avibus), from tripudia (ex tripudiis, that is from the eating matter of the sacred chickens, the pulli), from quadrupeds (ex quadripedibus), and finally from unusual or frightful occurrences (ex diris). The particular importance that was attached to the avian signs can be gleaned from the fact that etymologically auspiciū derives from avis spiciū, the sighting or observation of birds. The term then becomes synonymous with signum, and came to denote a whole variety of divinatory phenomena that had nothing to do with bird”. (Linderski, 2006).

I segni hanno un ordine gerarchico. Ci sono segni molto importanti e segni poco importanti. I segni dal cielo, tuoni e lampi, sono il massimo (auspicia maxima).

“Next, a sign could be sent by the Deity asked or unasked. This consideration produced two further divisions of signs, on the one hand the signs especially solicited or impetrated (impetrare), signa or auspicia impetrativa, and on the other the signa or auspicia oblativa, that "offered" themselves spontaneously to a viewer” (Linderski, 2006).

Si deve poi distinguere tra azione e stato. “Further, we have to distinguish carefully between action and status, and consequently between the signs that pertained to a concrete and well-defined undertaking, contemplated or being executed, and those signs that referred to the status of persons or things. The former are the auspicia; the latter the auguria; hopelessly confused in everyday Latin and by modern students, but religiously distinguished by the augurs and by Ennius. Auguria were administered solely by the augurs, and the augurs appear to have used the auspices only in connection with the auguries. **The auspices referred to action.** And any action proceeded through two distinct augural phases: the phase of contemplation and the stage of execution. The

impetrative auspices pertained to the stage of contemplation, *ad agendi consilium* (Cic. Leg. 2.32). Before any important task was executed it was prudent to ask for divine permission. Every person could address a deity. If we reformulate this statement in the language of augurs, we can say that every person had the auspices (*auspicia habere* is the technical term). But these auspices were latent. To be used they had to be activated. The activation occurred at the ceremony of *auspiciation*. At this ceremony, the auspices were "taken"; the technical term was *auspicia capere* or *captare*. This was accomplished by watching for the signs, *servare*, and by observing, comprehending, and accepting the message (*conspicere*)." (Linderski, 2006).

Auspicia, quatenus de urbe condenda captabantur, fuerunt auspicia de actione, non de loco, capta (Valeton).

Valeton sottolinea come la città non sia un templum e gli auspici sono presi per l'azione del condere la città. Il Latino non ha il verbo fondare ma due verbi, quello per condere l'urbs e quello per deducere la colonia. Aosta è, in primis, una colonia, pertanto è stata dedotta.

Ogni persona può auspicare, ma solo per gli affari suoi. E così si arriva alla distinzione tra auspici privati e pubblici. Auspici privati sono quelli per un matrimonio. Gli auspici pubblici sono amministrati da magistrati e sacerdoti. "The impetrative auspices revealed the will of Jupiter, but only in a very limited sense. They did not reveal the future". Lo ribadisce Cicerone: "for we are not those augurs (like the augurs of the Marsi to whom Cicero had previously alluded) who from the observation of birds and other signs predict the future." "Thus, the *auspicia impetrativa* pertained to the present, or more exactly, to the action the auspiciant was contemplating to undertake. In an ideal situation, the deity either permitted or prohibited it unequivocally." Inoltre, il permesso o la proibizione valeva solo per un giorno. "This temporal limitation was perhaps the most remarkable feature of impetrative auspices: Jupiter was apparently not interested in the substance of the proposed undertaking, but rather in the propriety of its being carried out in a given day" (Linderski, 2006).

E poi arriviamo agli *augurii*. "The **auguries**, on the other hand, had no temporal limitation. Through this ceremony, **a special enhanced status was imparted to places and persons**; in the language of augurs, they were inaugurated. An inaugurated locus becomes a *templum*, and the inauguration was also necessary for higher priests and kings. The adjectives used about such people and places were *augustus* and *sanctus*, "increased" and "holy." This status was doctrinally different from that of *sacer*, "sacred" (the latter was the province of pontiffs). Not every *aedes sacra* was a *templum* and not every *templum* was an *aedes sacra*. The holiness lasted until it was removed by a reverse ceremony of *exauguratio*. The *auguries* were enacted by the means of auspices" (Linderski, 2006).

Sottolinea Linderski, J. (2006): "As Ennius writes, *Romulus and Remus dant operam simul auspicio augurioque*, a phrase spectacularly misunderstood by commentators (in nota relativa, Linderski scrive: Skutsch, 223-4 may stand for all when he writes: "one and the same act is meant." It was sufficient to consult Catalano (cf. above, n. 31) or various studies of Valeton, e si veda la lista in AL 1311) to apprehend the augural incorrectness of that statement)."

"The auspiciant pronounced a formula. This enunciation, *nuncupatio verborum*, was defined as *legum dictio*. It described the parameters, *leges* or *condiciones*, of the ceremony. At the *auspicy* pertaining to *agere*, the celebrant asked for permission to act

that day: to fight a battle or hold an assembly. At the auspicy connected with augury, the celebrant - always an augur, and hence Cicero (and perhaps also Ennius) duly specifies that the brothers were augurs - asked the deity for permission to inaugurate this place, declare this man a king or found this city, Roma or Remora, as Ennius puts it". Attenzione: sono tre cose diverse: inaugurare un luogo, far diventare un uomo un re, e fondare Roma.

Auspicia, quatenus de urbe condenda captabantur, fuerunt auspicia de actione, non de loco, capta.

Revisore e editore

I revisori e l'editore della rivista che ha pubblicato l'articolo di Bertarione e Magli, 2015, non avevano la minima idea di cosa fosse un aruspice o un augure, di cosa fosse un augurio, un templum, un auguraculum. Altrimenti, leggendo "A fundamental part of the **aruspexes ritual** was connected with the cosmic order, since for **the observations of the birds** bringing good (or bad) omens from the **auguraculum** the identification of a terrestrial, orientated image of the heavens was first necessary", avrebbero chiesto la **CORREZIONE** della frase. Bertarione e Magli non hanno la minima idea di cosa significhi augure e aruspice, in ambito legislativo e religioso romano. Quid enim scire Etrusci haruspices aut de tabernaculo recte capto aut de pomerii iure potuerunt? (Cicerone). Cosa ne sanno gli aruspici etruschi del tabernacolo, che veniva innalzato nell'auguraculum, e del diritto augurale riguardante il pomerio? (il riferimento è al templum aereo ed all'urbs). Non ne sapevano niente.

Oltre a quanto già detto, aggiungiamo altri passi che illustrano chiaramente che erano gli Auguri, sacerdoti, che si occupavano dell'auguraculum e del pomerium.

arúspice *lat.* HARÚSPEX̄ - *acc.* HARÚSPICEM - *comp. dell'ant.* HĀR-U = HĪR-A, voce probabilmente etrusca che vale *intestini, budella*, parallelo al *gr.* CHOR-DĒ *budello* (v. *Corda* e *cfr.* *Ernia*), e SPĪCIO = SPĒCIO *guardo, osservo*. — Altri spiegano HĀRU col *gr.* IERĀ *gli intestini delle vittime e gli augurii che se ne traggono*, voce che sta in relazione con IERÒS *sacro*, IEREÏO *consacra*: ma non sono nel vero. — Indovini etruschi, introdotti poscia anche in Roma, i quali dal riguardare le interiora delle vittime pretendevano annunziare gli avvenimenti futuri ed interpretare i fenomeni straordinari della natura (*cfr.* il *lat.* HĀRIOLUS *indovino* onde HĀRIOLĀRI *predire il futuro*).

Deriv. *Aruspicina* = L'arte dell'aruspice; *Aruspicio* = Predizione, Divinazione.

<https://www.etimo.it/?term=aruspice>

augure dal *lat.* AUGUREM *acc.* di AUGUR e più *ant.* AUGER, che gli antichi etimologisti latini dicono composto delle voci AV-IS = AU-IS *uccello* (*cfr.* *Aucupio, Auspice*) e GER-O *fare, operare*, a cui taluno sostituisce GÄR-RIO *garrire, gracchiare* e i più moderni la *rad.* GUS *scegliere, gustare* (Pott), cioè: *que' che mira e sceglie gli uccelli* (v. *Gustare*). Altri lo volle derivato da AUGERE *augmentare*, che è quanto dire *rendere augusto, consacrare*, ovvero dal *gr.* EÜCHOS *preghiera*. — Nome di sacerdoti costituiti in collegio, rispettati ed influenti in Roma, i quali dal volo, dal modo di cibarsi e dal grido degli uccelli ecc. predicevano il futuro.
 Deriv. *Auguràle; Auguràre; Augúrio; Auguróso; Sciagúra.*

<https://www.etimo.it/?term=augure>, gli auguri non predicevano il futuro, ma consultavano Iuppiter per l'approvazione.

AUGURES (Anthon, 1862).

“The Augurs (Augures) derive their name, as some imagine, from avis and gero, or, in other words, from the flight of birds. Plutarch says that the Augures were originally termed Auspices, and there seems no reason to doubt this statement. The word auspex (from avis and specio) was finally supplanted by augur, but the technical term for the observation itself continued to be auspicium, and not augurium” (Anthon, 1862)

“The chief duties of the augurs were to observe and report supernatural signs. They were also the repositories of the ceremonial law, and had to advise on the expiation of prodigies and other matters of religious observance. The ordinary mode of taking the auspices was as follows: The augur went out before the dawn of day, and sitting in an open place, with his head veiled, marked out with his lituus the divisions of the heavens. Next he declared in a solemn form of words the limits assigned, making shrubs or trees (called tesqua) his boundary on earth, correspondent to that in the sky. The Templum Augurale, which appears to have included both, was divided into four parts: those to the east and west were termed respectively sinistrae and dextrae ; those to the north and south anticae and posticae. If a breath of air disturbed the calmness of the heavens, the auspices could not be taken; and, according to Plutarch, it was for this reason the augurs carried lanterns open to the wind” (Anthon, 1862)

”After sacrificing, the augur offered a prayer for the desired signs to appear, repeating after an inferior minister a set form. Unless the first appearances were confirmed by subsequent ones, they were insufficient. If, in returning home, the augur came to a running stream, he again repeated a prayer, and purified himself in its waters; otherwise the auspices were held to be null. The place where the auspices were taken, called auguraculum, augurale, or auguratorium, was open to the heavens. One of the most ancient of these was on the Palatine Hill, the regular station for the observation of augurs. Sometimes the auspices were taken in the Capitol. In the camp a place was set apart to the right of the general's tent” (Anthon, 1862).

Pomerium (Anthon, 1862).

“Rome eventually spread over seven hills, ... A space of ground was left free from buildings, both within and without the walls, called Pomerium, a word compounded of post and mærium (i. e. , murum), and it was within this consecrated space that the augurs performed their acts of religion. It devolved upon the augurs, also, to see that the pomerium was not encroached upon by buildings. No one was allowed to enlarge the city, or, in other words, to carry forward the pomerium (pomerium proferre), who had not extended the limits of the empire” (Anthon, 1862)

HARUSPICES (Anthon, 1862).

“THE Haruspices, or Aruspices, were soothsayers or diviners, who interpreted the will of the gods. They originally came to Rome from Etruria, whence haruspices were often sent for by the Romans on important occasions. The art of the haruspices resembled in many respects that of the augurs; but they never acquired that political importance which the latter possessed, and were regarded rather as means of ascertaining the will of the gods, than as possessing any religious authority. They did not, in fact, form any part of the ecclesiastical polity of the Roman state during the republic; they are never called sacerdotes; they did not form a collegium, and had no magister at their head” (Anthon).

“The art of the haruspices was called haruspicina, and consisted in explaining and interpreting the will of the gods from the victims and their entrails (exta) after they were sacrificed, and also from the flame, smoke, and other circumstances attending the sacrifice; as, for example, if the victim came to the altar without assistance, stood there quietly, fell by one stroke, bled freely, etc.” (Anthon, 1862)

Sulcus Primigenius

Bertarione e Magli, 2015, NON parlano di pomerio, che però è il limite degli auspicci urbani. Parlano solo di sulcus primigenius.

“Pomerium è locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii (Varr. de l. 1. 5, 143). Il Mommsen (Hermes 10 p. 40-50; röm. Forsch. 2 p. 23) e lo Jordan (Topogr. I, 1 p. 169) mettono il pomerium al di dentro della città, Adolph Nissen (Beiträge zum röm. Staatsr. 1885) sostiene, appoggiandosi a Livio (1, 44, 4), che il pomerium era costituito dalla fascia di suolo, staccata al di dentro del sulcus primigenius, che si stendeva egualmente di qua e di là delle mura, isolandole. Heinrich Nissen (Pomp. stud. p. 466 seg.) richiama l'autorità di Varrone, e mette il pomerium al di là delle mura” (De Ruggiero, 1895).

“Il primo a tracciar il pomerium della città, **Romolo, non ebbe, nella sua qualità di rex augur,** bisogno d'altro aiuto in quella delimitazione. **Più tardi, il magistrato fu assistito nella grave bisogna dal collegio degli auguri, che ebbe in custodia la città e il pomerio** (è quel che dice Cicerone con le parole « urbem et agros [et] templa liberata et effata habento » e curò, auctore Titio, di porre o restituir i termini, da cui il pomerium era finito : C. VI 1233 ; Collegium augurum, auctore imp(eratore) Caesare, divi Traiani Parthici f(ilio), divi Nervae nepote, Traiano Hadriano Aug(u- sto), pont(ifice) max(imo),

trib(unicia) pot(es- tate) V, co(n) s(ule) III, proco(n)s(ule) , terminos pomerii restituendos curavit.”” (De Ruggiero, 1895).

“Così, noi vediamo gli auguri prender parte a tutti gli atti più importanti dello Stato, nei quali essi portano l'auctoritas divina, di cui sono i rappresentanti, come il magistrato quella umana, che non gli appartiene. Essi sono gl'intermediari fra la divinità e lo Stato, di cui i magistrati sono i delegati. L'augurium ha per fondamento l'auctoritas divina, l'imperium quella umana; gli auspicia sono l'espressione sensibile di quella auctoritas , come la espressione sacra dell' imperium. Il diritto di prendere gli auspicia, come quello di crearsi un dio o una proprietà, è del magistrato e gli vien dal popolo : " a populo auspicia accepta habere " (Cic. de div. 2, 36, 76). Quello di cambiare gli auspicia in auguria, è del sacerdote e gli viene direttamente dalla divinità *interpretes Iovis* » . In questi principii fondamentali, in queste relazioni fra divinità e Stato trova la sua ragione e son le fonti, d'onde scaturisce e si svolge, il *Ius Augurale*” (De Ruggiero, 1895).

Auguri (lat. augūres) (TRECCANI)

[https://www.treccani.it/enciclopedia/auguri_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/auguri_(Enciclopedia-Italiana)/)

Ecco cosa Attilio Degrassi dice nell'Enciclopedia Italiana (1930).

“Sono forse in origine i veggenti delle primitive popolazioni italiche, che dai segni dati dagli uccelli (la parola sembra riconnettersi etimologicamente ad *avis*) interpretavano la disposizione d'animo degli dèi di fronte ad un'azione umana. I pii romani dei tempi più antichi non iniziavano nessuna azione importante prima d'esser sicuri del consenso degli dèi, e, se anche ciascun cittadino poteva consultare da solo la volontà divina, i soli auguri conoscevano i minuziosi precetti per spiegare rettamente i segni con i quali la divinità manifestava il suo favore all'azione che si voleva intraprendere, o all'improvviso, quando l'azione era già iniziata, ritirava il consenso già concesso. Ma di cotesti auguri privati, presto scomparsi, poco o nulla sappiamo. Importanza ebbero soltanto gli **auguri pubblici**, **auguri per antonomasia**, gli **interpreti ufficiali degli auspici di stato**. Furono probabilmente gli stessi auguri privati che riunitisi in collegio riuscirono a rendersi indispensabili allo stato e a far riconoscere come ufficiali le loro interpretazioni” (Degrassi, 1930).

“L'istituzione del collegio degli auguri, il cui prestigio non è inferiore che a quello dei pontefici, è fatta variamente risalire dalla tradizione a Romolo o a Numa. ... Il collegio, i cui componenti erano legati fra loro da stretti vincoli d'affetto, si rinnovava per cooptazione, finché la legge Domizia del 103 a. C., abrogata da Silla, ma nel 63 a. C. tornata nuovamente in vigore, prescrisse anche per gli auguri, come per gli altri collegi sacerdotali più importanti, l'elezione mediante i *comizî ristretti* Il collegio manteneva ancora parte del suo antico diritto, in quanto che la scelta dei *comizî* era legata a una lista di candidati presentata dallo stesso collegio ... Con Tiberio, insieme con quelle dei magistrati, anche le elezioni degli auguri e degli altri sacerdoti passarono al senato, e ai *comizî* era soltanto comunicato l'esito dell'elezione. ... In qualsiasi modo fosse avvenuta l'elezione, l'eletto era poi cooptato pro forma dal collegio, dopo di che, probabilmente per opera di uno dei due auguri che avevano proposto il candidato, seguiva la inaugurazione, cioè la consultazione degli *augurî* a garanzia del gradimento e della protezione di Giove” (Degrassi).

“L'ufficio è a vita e nessun delitto, per quanto grave, può provocare, a differenza di altri

sacerdozî, l'espulsione. Esso non impedisce di rivestire cariche di stato o altro ufficio sacerdotale, ma la cumulazione con uno degli altri tre collegi maggiori è rara durante la repubblica e ancor più rara durante l'impero; diventa comune solo nel IV sec. - auguri sono ricordati sino alla fine di questo secolo - quando il paganesimo raccoglie tutte le sue forze per combattere l'estrema lotta. ... Le discussioni e le decisioni prese erano registrate e conservate nell'archivio collegiale che custodiva altresì le norme della disciplina augurale. ... Distintivi caratteristici degli auguri erano il lituo, un bastoncino ricurvo senza nodi, preso dagli Etruschi, col quale segnavano i limiti dei templa, e una trabea speciale di porpora e cocco che sembra indossassero solo in certe funzioni" (Degrassi).

“L'attività indipendente del collegio è limitata ad alcune cerimonie augurali (auguria), a noi malamente note. La più notevole di esse è l'augurium salutis o maximum, la consultazione degli augurî e la solenne preghiera per la prosperità dello stato, che può esser compiuta solo quando nessun esercito è al campo. Oltre a questa funzione, gli auguri implorano l'aiuto divino per la fertilità delle campagne; **delimitano, inaugurano e conservano i templa, gli spazi in cui si possono osservare i segni divini**; procedono all'inaugurazione di sacerdoti, che ci è attestata per gli auguri stessi, per i tre flamine maggiori e per il re dei sacrificî; **designano e conservano le linee del pomerio e dell'ager effatus, che segnano i limiti della validità degli auspici urbani**, soprattutto di quelli presi per la convocazione dei comizî centuriati. Ma l'importanza, essenzialmente politica, del collegio dipese dalla sua funzione d'interprete ufficiale degli auspici pubblici, esclusi quelli militari e crebbe di pari passo col decadere religioso degli auspici (v. auspicio). I segni (auguria o signa), che gli auguri interpretano, sono tratti in origine soprattutto dai fulmini e tuoni (ex caelo), dagli uccelli (ex avibus), da quadrupedi (ex quadripedibus), dal modo di mangiare dei polli (ex tripudiis), da presagi funesti (ex diris). Tutti questi segni possono offrirsi da soli, esser cioè oblativi; **impetrata è soltanto l'apparizione di segni celesti e di segni degli uccelli**. Più tardi, riservato il tripudium al campo, gli augurî impetrativi furono ricavati quasi senza eccezione dai segni celesti. Il magistrato prendeva da solo gli auspici e non era obbligato da nessuna legge a farsi assistere da un augure. Ma, anche per la brevità del suo ufficio, egli non conosceva bene il valore dei segni che potevano manifestarsi durante l'osservazione degli auspici impetrativi, ed erano tanto meticolose le formalità da osservarsi, tante le complicazioni possibili per l'incontro di altri auspici o per la trascuranza dei prescritti limiti di spazio e di tempo, che era inevitabile il ricorso per consiglio al collegio, il quale si era specializzato nello studio degli auspici e teneva, almeno nei tempi più antichi, gelosamente segrete le prescrizioni del diritto augurale. Ed è naturale che qui restasse libero campo all'arbitrio e che gli auguri, ... Se per l'omessa o errata consultazione degli auspici impetrativi o per la comparsa di auspici oblativi era impugnata la validità di un atto politico, si consultava il collegio degli auguri che, dopo accurato esame della questione, constatava eventualmente l'errore (vitium). Il responso del collegio non legava giuridicamente, ma non si conosce che un sol caso in cui sia stato trascurato. Più facilmente poteva essere contestata, per inosservanza delle norme augurali, la validità delle deliberazioni dei comizî. Ad evitare dannose dilazioni nell'elezione dei magistrati o nell'approvazione di leggi, si usava, almeno nell'ultimo secolo della repubblica, far assistere, anche nelle assemblee della plebe, il magistrato presidente da uno o più auguri, che in casi dubbî istruivano sul significato di un segno e avevano il diritto (nuntiatio) di constatare, per osservazione propria od altrui, l'intervento di sfavorevoli auspici oblativi e conseguentemente sciogliere l'assemblea con la nota formula alio die. Gli auguri divennero così gli assistenti dei magistrati che presiedevano comizî e assunsero funzioni

che erano originariamente estranee al loro ufficio, quale quella di invitare il popolo a procedere al voto. Sotto l'impero l'augurato diventa un ufficio puramente onorifico” (Degrassi).

“Sull'esempio di Roma, e forse anche per tradizioni locali, ebbero collegi di auguri le altre città d'Italia, e l'istituzione si estese anche ai municipi e alle colonie delle provincie. Secondo lo statuto della colonia Giulia Genetiva della Spagna, il fondatore della colonia ha diritto di nominare auguri senza limitazione di numero, ma in seguito il collegio non deve avere più di tre membri. L'elezione avviene nei comizi; l'eletto deve appartenere alla colonia e avere in essa la sede o prenderla entro cinque anni dalla fondazione. ... È lecito anche coprire l'augurato in due città e cumularlo con altri uffici sacerdotali e municipali” (Degrassi).

Pomerio

Passiamo alla fondazione delle città.

I Romani avevano due tipi di centri abitati, le urbes e gli oppida. Quello che distingue una urbs da un oppidum è il POMERIO. Si veda Catalano, 1978.

“Concetto normativo di pomerium\urbs: Il pomerium contraddistingue le urbes dagli altri abitati (oppida), secondo il linguaggio religioso-giuridico romano: Varrone, De ling. Lat., 5, 143 oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et vacca, interiore aratro circumagebant sulcum (hoc faciebant religionis causa die auspicato) ut fossa et muro essent muniti. [...] et oppida quae prius erant circumducta aratro ab orbe et urvo urbes; ideo coloniae nostrae omnes in litteris antiquis scribuntur urbis, quod item conditae ut Roma, et ideo coloniae et urbes conduntur, quod intra pomerium ponuntur; vedi anche Papiniano, D. 18, 7, 5.” (Catalano, 1978).

Dice Varrone: Molti fondarono oppida nel Lazio secondo il rituale etrusco; cioè, con una coppia di bovini, un toro e una vacca all'interno, percorrevano un solco con un aratro (per motivi religiosi lo facevano in un giorno di buon auspicio), al fine di essere fortificati da un fossato e da un muro. Il luogo da cui avevano arato la terra, lo chiamarono 'fossa', e la terra gettata dentro di essa la chiamarono murus 'muro'. L'orbis, 'cerchio', che è stato fatto dietro questa azione, era l'inizio dell'urbs 'città'; poiché il cerchio era post murum 'dietro il muro', era chiamato post-moerium; stabilisce i limiti per la presa degli auspici per la città. I cippi del pomerium si trovano sia intorno ad Aricia che intorno a Roma. Perciò anche le città che in precedenza avevano avuto l'aratro tirato intorno a loro, furono chiamate urbes 'città', da orbis 'cerchio' e urvum 'curvo'; quindi, anche tutte le nostre colonie sono menzionate come urbes negli antichi scritti, perché erano state fondate proprio allo stesso modo di Roma; perciò, anche le colonie e le città conduntur "sono fondate", perché collocate all'interno del Pomerium.

Ed ecco che cosa dice Aulio Gellio, Noct. Att. 13.14.1-6. “Quid sit "pomerium". "Pomerium" quid esset, augures populi Romani, qui libros de auspiciis scripserunt, istiusmodi sententia definierunt: «Pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii». Antiquissimum autem pomerium, quod a Romulo institutum est, Palati montis radicibus terminabatur. Sed id pomerium pro incrementis reipublicae aliquotiens prolatum est et multos editosque collis circumplexum est. Habeat autem ius proferendi pomerii, qui populum Romanum agro de hostibus capto auxerat. Propterea quaesitum est ac nunc

etiam in quaestione est, quam ob causam ex septem urbis montibus, cum ceteri sex intra pomerium sint, Aventinus solum, quae pars non longinqua nec infrequens est, extra pomerium sit, neque id Servius Tullius rex neque Sulla, qui proferendi pomerii titulum quaesivit, neque postea divus Iulius, cum pomerium proferret, intra effatos urbis fines incluserint. Huius rei Messala aliquot causas videri scripsit, sed praeter eas omnis ipse unam probat, quod in eo monte Remus urbis condendae gratia auspicaverit avesque inritas habuerit superatusque in auspicio a Romulo sit: «Idcirco» inquit «omnes, qui pomerium protulerunt, montem istum excluserunt quasi avibus obscenis ominosum»”.

Il significato del pomerium. Gli **auguri del popolo romano** che scrissero i **libri sugli auspici** hanno definito il significato del pomerium nei seguenti termini: "Il pomerium è lo spazio all'interno del distretto rurale designato dagli auguri lungo tutto il circuito della città, senza le mura, delimitato da confini fissi e che forma il limite degli auspici della città". Ora, il pomerium più antico, che fu fondato da Romolo, era delimitato dalla base del colle Palatino. Ma quel pomerium, man mano che la repubblica cresceva, si estese più volte e comprendeva molte altre colline. Inoltre, chiunque avesse accresciuto il dominio del popolo romano con terre sottratte a un nemico aveva il diritto di allargare il pomerium. Perciò ci si è chiesti, e si continua a chiedersi, perché, dato che gli altri sei dei sette colli della città sono all'interno del pomerium, l'Aventino da solo, che non è né un quartiere remoto né poco frequentato, debba essere fuori del pomerium; e perché né il re Servio Tullio né Silla, che pretese l'onore di estendere il pomerium, né più tardi il divino Giulio, quando ampliò il pomerium, lo inclusero entro i limiti designati della città? Messala scrisse che le ragioni sembravano essere diverse, ma su tutte ne approvò una sola, cioè perché su quel colle Remo prese gli auspici per quanto riguarda la fondazione della città, ma trovò gli uccelli poco propizi ed ebbe meno successo di Romolo nel suo augurio. "Perciò", dice, "tutti coloro che estendono il pomerium escludono quella collina, con la motivazione che è stata resa di cattivo auspicio da uccelli infausti".

Poi c'è Livio: “Pomerium, verbi vim solam intuentes, postmoerium interpretantur esse: est autem magis circamoerium, locus, quem in condendis urbibus quondam Etrusci, qua murum ducturi erant, **certis circa terminis inaugurato consecrabant**, ut neque interiore parte aedificia moenibus continuarentur, quae nunc vulgo etiam coniungunt, et extrinsecus puri aliquid ab humano cultu pateret soli. Hoc spatium, quod neque habitari neque arari fas erat, non magis quod post murum esset, quam quod murus post id, pomerium Romani appellarunt, et in urbis incremento semper, quantum moenia processura erant, tantum termini hi consecrati proferebantur”.

Utilizzando il Progetto Ovidio

<http://www.progettovidio.it/dettagli1.asp?id=2830&opera=Ab%20urbe%20condita&libro=Libro%20I> si riporta la traduzione ed anche l'ambito del discorso di Livio. Però, si farà un cambiamento della traduzione riguardo il pomerio.

“Dopo aver completato le pratiche del censo, facilitate da una legge che minacciava l'incarcerazione e la pena capitale per chi si fosse mostrato recalcitrante all'iscrizione, Servio convocò un'adunata per centurie di tutti i cittadini romani, da tenersi all'alba in Campo Marzio. Lì, di fronte all'intero esercito schierato, offrì in sacrificio di purificazione un maiale, una pecora e un toro, e la cerimonia prese il nome di lustrum della chiusura perché era l'ultimo atto del censimento. Si dice che in quel lustrum i cittadini censiti ammontassero a ottantamila. Fabio Pittore, uno degli storici più antichi, aggiunge che questo era il numero degli uomini potenzialmente mobilitabili. Con una popolazione

simile, un ampliamento di Roma era inevitabile. Così Servio aggiunge altri due colli, il Quirinale e il Viminale, amplia l'Esquilino e, per dargli lustro, vi si trasferisce lui stesso. Dota Roma di un terrapieno, un fossato e una cerchia muraria, estendendo così i limiti del pomerio. Quanto poi a questa parola, chi non va più in là dell'etimologia, la interpreta come "il tratto oltre le mura". Il senso è invece un altro: significa "il tratto intorno alle mura", cioè quello spazio che anticamente gli Etruschi, all'atto di fondare una città, **delimitavano in modo rigoroso** per poi costruirvi le mura e quindi consacravano con **cerimonie augurali**. E questo perché all'interno di esso non ci fossero contatti tra edifici e mura (cosa che oggi è invece d'uso comune), e all'esterno rimanesse una striscia di terra non utilizzabile dall'uomo. Questo spazio, caratterizzato dal divieto assoluto di costruire e di coltivare, fu chiamato pomerio dai Romani” non magis quod post murum esset, quam quod murus post id, non tanto perché fosse post-muro, quanto perché le mura erano poste al di là di esso. E ogni qual volta che Roma si ampliava, questi limiti consacrati subivano le stesse modifiche delle mura.

Dice Treccani del POMERIO (pomerium), al link

[https://www.treccani.it/enciclopedia/pomerio_\(Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/pomerio_(Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica)/)

[http://web.archive.org/web/20250305150013/https://www.treccani.it/enciclopedia/pomerio_\(Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica\)/](http://web.archive.org/web/20250305150013/https://www.treccani.it/enciclopedia/pomerio_(Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica)/)

“Linea sacra di confine della città che si tracciava in origine con l'aratro, lungo la quale si innalzava la cerchia di mura; poi anche fascia di rispetto lungo le stesse mura all'interno e all'esterno. Livio (i, 44) dice: "secondo l'interpretazione stessa della parola, pomerio significa postmoerium, cioè al di là del muro, ma esso è piuttosto un luogo intorno al muro, che gli Etruschi usavano una volta di consacrare mediante gli auspici augurali e fissare con cippi di pietra, quando volevano costruire le mura di una città. Pertanto dalla parte interna non si potevano addossare edifici alle mura, come invece avviene oggi, e il terreno doveva rimanere puro da qualsiasi contaminazione di culto umano. Questo spazio, che non era permesso né di arare né di abitare, i Romani chiamarono p., non tanto perché esso è dopo il muro, quanto perché il muro è dopo di esso". Simile definizione si ha in Varrone (v, 143) e in Aulo Gellio (Noct. Att., xiii, 14, 3).” (Treccani).

“Se in origine il p. era, una zona di rispetto da ambedue le parti della linea di mura, per scopi religiosi e pratici, onde rendere libero l'accesso alla difesa della cerchia, in seguito questo rapporto fra mura e p. andò trasformandosi, scomparendo” (Treccani).

Il pomerio è tale non tanto perché è post-mura, ma perché le mura sono post-pomerio. Spiega Catalano, 1978, che, secondo Livio, il pomerio era il luogo su “cui era stata chiesta l'approvazione divina, cioè inaugurato, perché vi si potessero costruire le mura”. “La definizione del pomerio ha centro nel proposito di costruire le mura (ducturi dice Livio) e non già nella costruzione stessa delle mura. Bisogna tenere ben distinte due azioni: l'inaugurazione che rende il luogo adatto alla costruzione delle mura, e la costruzione di queste: è la prima azione che costituisce il pomerio” (Catalano, 1978).

“Dalle definizioni degli augures e di Varrone si ricava poi che il pomerio è il confine dell'urbs è ciò va inteso in senso giuridico” (Catalano, 1978).

“L'urbs Roma fu inaugurata da **Romolo rex augur** ... Si potrebbe supporre che le inaugurazioni del pomerio delle colonie, così come le inaugurazioni delle modifiche del tracciato del pomerio di Roma fossero compiute dagli augures pubblici populi Romani. Ma su ciò non v'è unanimità di opinioni.” “Secondo il VALETON il pomerio delle colonie non era inaugurato dagli àuguri romani, ma dai nuovi àuguri della futura colonia, in luogo

non lontano dai confini di essa; egli fonda la sua tesi su Appiano, ... Sennonché questo passo non prova nulla poiché i μάντεις di cui parla non sono, nonostante l'opinione comune, degli àuguri; Appiano con μάντεις intende gli aruspici. Per indicare l'augure (là dove siamo certi che si riferisca a questo sacerdozio) Appiano usa l'espressione των σημείων ιερέυς: ... [Catalano deve] anzi aggiungere le analoghe espressioni usate da Appiano per indicare l'augurato di Sesto Pompeo e quello di Cicerone. Dobbiamo comunque ritenere sicuro che sulle questioni relative alle fondazioni delle colonie **potessero essere sentiti anche** gli haruspices, trattandosi di Etruscus ritus. È probabile che le inaugurazioni circa il pomerio delle colonie non avvenissero nell'ara del Campidoglio. Ovviamente, l'inaugurazione della colonia va distinta dai precedenti auspicia, circa il dies della fondazione stessa, che dovevano essere consultati dai magistrati” (Catalano, 1978).

“Una volta fondata l'urbs, per modificare il tracciato del pomerio era necessaria l'inaugurazione della modifica. ... Poteva chiedere agli augures tale inaugurazione solo chi avesse lo **ius proferendi pomerii**” (Catalano, 1978).

“Rimaneva sempre il problema dei limiti tra haruspicina e ius augurium. **In riferimento al templum aereo ed all'urbs valeva la domanda di Cicerone**, De div. 2, 75: Quid enim scire Etrusci haruspices aut de tabernáculo recte capto aut de pomerii iure potuerunt?; nonostante il contenuto dei rituales libri degli aruspici etruschi, nei quali era prescritto: quo ritu condantur urbes ecc. (Festo)” (Catalano, 1978).

Lo dice Cicerone: Quid enim scire Etrusci haruspices aut de tabernáculo recte capto aut de pomerii iure potuerunt?

Cosa ne potevano sapere gli aruspici etruschi di come si prepara in modo giusto il tabernacolo e del diritto del pomerio?

Festo

Catalano, 1978, parla dei libri rituali degli aruspici e cita Festo. Andiamo più a fondo.

“Come già [Catalano ha] avuto occasione di sottolineare, il primo obiettivo di una ricerca storica, che proceda in modo filologicamente corretto, deve essere la ricostruzione della tradizione giuridica e teologica quale trasmessaci dalle fonti in nostro possesso: la verifica della corrispondenza di tale tradizione alla realtà più antica può essere solo un passo successivo. Con queste precisazioni, possiamo riaffermare che l'Etruscus ritus è il rito grazie al quale Roma nasce in un 'punto dello spazio-tempo'. Ritus è nozione connessa agli aspetti spaziali (oltre che etnici) del sistema giuridico-religioso. Entro il sistema, si distingue il Graecus ritus dal Romanus ritus; ma non vanno dimenticati l'Etruscus ritus, appunto, ed il Gabinus ritus: il primo in relazione con la terra Etruria (o ager Etruscorum, in un linguaggio meno preciso: Festo, 232 L. Pectuscum), ed il secondo con l'ager Gabinus. L'uso della nozione di ritus sottolinea la necessità che il fondatore si conformi ad un preesistente ordinamento divino. Orbene, l'attività degli aruspici riguarda in generale i riti: i libri Etruscorum, concernenti l'haruspicina in senso lato, si suddividono in haruspicini, fulgurales e rituales (Cicerone, De div. 1, 72; 2, 49)²⁷; e Festo 358 L. precisa: Rituales nominantur Etruscorum libri, in quibus perscriptum est, quo ritu condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae, quomodo tribus, curiae, centuriae distribuantur, exercitus constituentur, ordinentur, ceteraque eiusmodi ad bellum ac pacem pertinentia” (Catalano, 1978). Praticamente, i libri degli Etruschi riguardavano tutta la società. Catalano dice che riguardavano l'haruspicina in

SENSO LATO. Più avanti vediamo il pensiero di Thulin.

“Con le realtà rituali etrusche il *populus Romanus Quirites*, i suoi magistrati, i suoi sacerdoti e il suo *senatus* avranno costanti relazioni, caratterizzate sia dall'originaria derivazione sia dalla permanente diversità. Alla religione (alla religiosità) romulea appartengono sia la derivazione sia la diversità: sia la fondazione dell'*urbs Roma* (con il *mundus* e il *pomerium*) sia la distinzione dell'*ager Romanus* dalla terra degli Etruschi (Festo, 232 L. *Pectuscum*).” (Catalano, 1978).

Catalano continua subito dopo: “Etrusca disciplina. a) Etrusci *haruspices*. Egualmente si spiega la posizione degli *aruspici* (Tusci ac barbari) nel sistema giuridico-religioso romano. Nelle fonti latine sono detti *haruspices* gli interpreti della „mente e volontà” degli Dei secondo la tecnica divinatoria etrusca. In via preliminare dobbiamo dire che tipico della divinazione etrusca era **ricercare l'avvenire**, mentre scopo della divinazione romana era **conoscere la volontà del Dio**, cioè, essenzialmente, la sua approvazione o disapprovazione delle azioni umane, anche già compiute. Bene afferma il BOUCHÉ LECLERCQ che su questo punto gli *aruspici* si adeguarono piuttosto alle esigenze di Roma. Difficile è poi valutare l'influenza dei riti etruschi di espiazione su quelli romani: Varrone infatti dice (De ling. Lat. 7, 88): *aruspex praecipit ut suo quisque ritu sacrificium faciat*” (Catalano, 1978). L'indovino (*aruspice*) ordina che ognuno offra un sacrificio secondo la propria usanza.

<https://latin.packhum.org/loc/684/1/49/1448-1449#49> Varro, De Lingua Latina 7.85.1

“*Bac<c>hi, et Liber, cuius comites [a]ba<c>ch<a>e, et vinum in <H>ispania bacca. origo in his omnibus graeca, ut quod apud Pacium: 'alcyonis ritu litus pervolgans feror.' haec enim avis nunc graece dicitur ἄλκυών, nostri alcedo; h<a>ec hieme quod pullos dicitur tranquillo mari facere, eos dies alcyon<i>a appellant. quod est in versu 'alcyonis ritu', id est eius instituto, ut cum aruspex praecipit, ut suo quisque ritu sacrificium faciat, et nos dicimus XV viros graeco ritu sacra, non romano facere. quod enim fit rite, id ratum ac rectum est; ab eo Accius: 'recte perfectis sacris' volt accipi.*”

A Varrone piacciono i giochi di parole.

Passiamo al testo di Giacomini, 2021,

<https://jus.vitaepensiero.it/news-papers-la-suddivisione-dei-cittadini-etruschi-nelle-spura-5598.html>

“Tornando alla trattazione, la prima testimonianza, considerata già dal Micali e dal Rosenberg, è costituita da un brano del *De verborum significatu*, cioè un lessico di termini rari ed eruditi, ordinati alfabeticamente e corredati di citazioni di Autori precedenti, realizzato da Verrio Flacco, un erudito di epoca augustea. Il testo è giunto tuttavia per il tramite di un compendio operato da Festo Sesto Pompeo, un successivo lessicografo del II secolo d. C. Il brano in esame, costituito dalla voce *Rituales* del lessico, afferma esplicitamente che gli Etruschi possedevano dei libri, chiamati in lingua latina *libri Rituales*, che avevano lo scopo di indicare le modalità sacrali per *condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae, quomodo tribus, curiae, centuriae distribuuntur, exercitus constituentur, ordinentur, ceteraque eiusmodi ad bellum ac pacem pertinentia*. Quindi secondo Verrio Flacco (ed anche per Festo Sesto Pompeo) gli Etruschi avevano delle norme per distribuire le tribù, le curie e le centurie, ammettendo quindi esplicitamente l'esistenza all'interno della spura di ripartizione della cittadinanza. A sostegno della buona attendibilità della fonte si deve ricordare che Verrio Flacco fu, secondo una antica tradizione latina riportata negli *Scholia Vergilii Veronensia*, anche il

primo romano a scrivere una storia specifica dell'Etruria intitolata *Res Etruscae* che tuttavia non ci è pervenuta. Anche se non siamo in possesso dell'opera *Res Etruscae* si deve comunque sottolineare che la testimonianza offerta dagli *Scholia Vergilii Veronensia* evidenziano la padronanza in materia etrusca di Verrio Flacco” (Giacomini, 2021).

Secondo Thulin

“Se teniamo conto anche della caratteristica istituzione statale degli auguri e della concordanza tra il loro insegnamento e quello delle **tavole eugubine**, dovremo respingere l'ipotesi che la dottrina augurale romana sia un rigido residuo della mutuata divinazione etrusca. Le differenze si spiegano meglio se si presuppone una dottrina augurale nativa, come il rito sacrificale romano di cui sopra. Ma d'altra parte sarebbe stato un miracolo se questa dottrina romana fosse rimasta libera dagli influssi della superiore divinazione etrusca durante il periodo etrusco di Roma e i suoi stretti rapporti con l'Etruria. Anche la tradizione romana vuole che Attus Navius sia stato educato dal dottissimo etrusco ... e abbia appreso l'arte degli auspici. Abbiamo già accennato sopra alle somiglianze tra i due insegnamenti. Cicerone afferma effettivamente (II 75 *quid enim scire Etrusci haruspices aut de tabernaculo recte capto aut de pomerii iure potuerunt?*), ma il pomerio è certamente di origine etrusca; Valeton Mnemos. XXIII sostiene che gli auguri dipendevano in parte (*usus limitationis imaginarius*) dall'insegnamento degli aruspici nella loro dottrina del *templum terrestre*. XXIII 20. Un indizio sicuro è dato dall'*epitheton* [ornans] degli auguri, il *lituus*; poiché i monumenti provano che esso era di casa in Etruria e la tradizione lo vuole di lì giunto a Roma. Si dice che il primo a utilizzare il lituo sia stato il sovrano stesso, Romolo. Siamo ora giustificati nell'affermare che il *lituus* era originariamente lo scettro del dio supremo: lo raffigura la statuetta bronzea di Zeus ... Nella mano sinistra il fulmine, nella mano destra un piccolo bastone che termina in basso con una palla. Il privilegio del re di parlare con gli dèi fu trasferito agli auguri, così come si dice che gli aruspici ricevettero gli insegnamenti rivelati ai Lucumoni” (Thulin, 1909).

<https://archive.org/details/GoteborgsHogskolasArsskrift15/page/n127/mode/2up?q=pomerii>

La vanga del Doriforo

Torniamo ad Aosta. Nel 2013, Stella Bertarione disse “Possiamo stimare che la fondazione di Aosta abbia avuto inizio il 23 dicembre. Quel giorno, il sole si leva proprio nella direzione indicata dai falli sulla pietra”.

<https://www.archeomedia.net/aosta-due-peni-scolpiti-rivelano-la-data-di-nascita-della-citta/>

<https://web.archive.org/web/20210207135007/https://www.archeomedia.net/aosta-due-peni-scolpiti-rivelano-la-data-di-nascita-della-citta/>

Al sito archeomedia vedete una pietra angolare alla base della Torre dei Balivi, Aosta. Cosa dice archeomedia? “Scolpiti su entrambi i lati del blocco, si vedono due figure molto chiare su un lato – un fallo e, al di sopra, **una vanga** – e alcuni rilievi in parte danneggiati, dall'altro. Lì, un fallo è di nuovo rappresentato. Su di esso, un **aratro** in parte eroso e un'immagine che **fa pensare** al segno del Capricorno. L'aratro e **la vanga** suggeriscono **apertamente il solco primigenius**, lo scavo originale arato per marcare il perimetro di una nuova città nella cerimonia di fondazione romana. Legate al dio Priapo, le effigi falliche molto probabilmente avevano una funzione “apotropaica”, evocando una sorta di protezione dalle forze del male”.

“fa pensare”? Non fa neanche pensare, perché non si vede niente.

I falli, protezione di chi? Del sulcus primigenius o dell'angolo della torre?

VANGA? In precedenza, la VANGA era stata vista, da Bertarione, come PUNTA DI LANCIA. E la punta di lancia è coerente col fatto che l'Aosta Romana era città fondata dai Pretoriani. Anche i Romani chiamavano i Pretoriani col termine greco DORIFORI, che significa portatori di LANCIA. NON portatori di VANGA! Qualcuno potrebbe dire: ma questi pretoriani avevano finito il servizio ed erano diventati, da soldati, agricoltori. NO, Bertarione parla specificamente che la vanga si riferisce *apertamente* al rituale di tracciamento del sulcus primigenius. L'onere della prova di dimostrare che durante il tracciamento del sulcus primigenius, oltre all'aratro si utilizzava una VANGA è con Bertarione. Deve essere lei a portare, consultando l'intera letteratura a proposito del sulcus primigenius, che anche una vanga era usata. NON sono altri che devono dimostrare che non è vero. Dato che Bertarione ha pubblicato con Giulio Magli l'articolo su arXiv che illustra aratro e vanga sulla pietra angolare, anche Magli ha lo stesso onere della prova.

Onus probandi incumbit ei qui dicit

Per il sulcus primigenius: P. Catalano, 1978, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia.

Nessuno dice che non si usassero vanghe, ma attenzione, stiamo parlando del sulcus primigenius, e ripeto, spetta a Bertarione e Magli mostrare come la vanga fosse usata nella cerimonia, e che fosse così importante da finire rappresentata sulla pietra angolare. Se sulla pietra c'è la punta di lancia, il significato è palese: la città fondata con l'aratro da Augusto, rappresentato dal Capricorno, è la città dei pretoriani dorifori, portatori di lancia. Non a caso, la punta del fallo è rivolta verso la porta pretoria di Aosta, a sud. Ma il fallo con l'aratro, sull'altra faccia della pietra angolare, è in direzione del decumano e quindi verso Est. Inoltre, il Capricorno sopra l'aratro NON SI VEDE.

I ROMANI FESTEGGIAVANO IL DIES NATALIS DELLE CITTA', MA QUESTO GIORNO NON HA NULLA CHE FARE CON LA DIREZIONE DEL DECUMANO E NEPPURE DEL CARDINE. PALESE ESEMPIO: COSTANTINOPOLI.

La lancia di Costantino

“On 8 November 324 Constantine appointed his son Constancius to the rank of Caesar. ... More important in the present context is the fact that on this day – a Sunday – **he formally laid out the boundary of the new city**, moving them c. four kilometers further out, and roughly quadrupling in territory. If we may believe the report of the fifth century historian Philostorgius, Constantine traced the line of the future walls on the ground with a spear, in the manner of a Greek ktistes (founder). The same historian reports that Constantine's companions were amazed at the vast circumference of the new walls and Constantine responded, “I shall keep on until he who walks ahead of me will stop”.” (Pohlsander, 2002).

L'8 novembre 324 Costantino nominò suo figlio Costante al rango di Cesare. ... Più importante nel contesto attuale è il fatto che in questo giorno – una domenica – egli **stabilì formalmente i confini della nuova città**, spostandoli di circa quattro chilometri più in là, e quadruplicando all'incirca il territorio. Se possiamo credere al resoconto dello storico

del V secolo Filostorgio, Costantino tracciò la linea delle future mura sul terreno con una lancia, alla maniera di un greco ktistes (fondatore). Lo stesso storico riporta che i compagni di Costantino rimasero stupiti dalla vasta circonferenza delle nuove mura e Costantino rispose: "Continuerò finché chi cammina davanti a me non si fermerà".

Suggerisco Il Dies Natalis di Costantinopoli (The Birthday of Constantinople), per maggiori dettagli, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4738256

Attenzione, le cronache sono in greco, ma Costantino agiva come un antico romano a fondare la Nuova Roma. Quindi, il termine greco è equivalente al latino conditor. Aosta è stata dedotta, perché creata da coloni. Il latino NON ha il verbo fondare, ma due: deducere e condere. Costantino e l'aratro del rito, non è cosa, anche perché il perimetro era molto grande.

L'8 novembre 324, per John Curran, è il giorno della consecratio di Costantinopoli, ma Santo Mazzarino, in "Antico, tardoantico ed era costantiniana", dice che è il giorno dell'inaugurazione. Ecco di seguito cosa dice Mazzarino "**8 novembre 324, inauguratio; 26 novembre 328, consecratio; 11 maggio 330, dedicatio**. Tale mia [Mazzarino] ricostruzione si fonda sui presupposti del diritto sacro romano; ma, all'infuori del diritto (e dunque della terminologia inauguratio, e così via), ... La ragione della difficoltà del problema è anche nel fatto che la tradizione volgata, volendo cancellare o attenuare aspetti che essa riteneva pagani (e che, invece, nel pensiero di Costantino, erano necessari per la tradizione giuridica di Roma) ha reso in buona parte irriconoscibili i dati di diritto pontificio connessi con la consecratio e con la dedicatio di una nuova Roma. (Tanto più indicative le tradizioni pervenute in Lydus, che parla di consecratio, con termine preciso, e sa di Praetextatus pontefice). Come abbiamo visto, la volgata preferiva perciò parlare, per l'**11 maggio 330, di 'giorno natale'** (che è, per altro, anche giuridicamente esatto) piuttosto che di dedicatio; così il Chron. Pasch., il quale, per la cerimonia del 330, parla di 'giorno natale', e per la cerimonia del 328, parla di ananeosis del 'primo muro' (cioè del muro precedente) e di prosthēkai a questo palaion teikos (in questa occasione, aggiunge, Costantino 'chiamò' la città 'Costantinopoli': il che è inesatto in sé, giacché tale nome Costantino aveva già deciso di dare alla città verso la fine del 324: si può tuttavia spiegarsi nel senso che nel 328 il nome della città, che così aveva avuto la sua ananeosis, era dato ufficialmente in base alla consecratio [mentre la Tyche della città riceveva il nome di Anthousa, come con precisione conferma lo stesso Chron. Pasch.]; allo stesso modo, nel 330, in base alla dedicatio, la città fu, ancora una volta, 'chiamata' Costantinopoli, e ciò spiegherebbe Kostantinoupoliv κέκληκε (la chiamò) sempre nello stesso Chron. Pasch., per l'11 maggio 330," (Mazzarino, 1974).

Attenzione, l'inaugurazione del pomeriggio, il perimetro, NON significa che la città diventava un templum, e nuovamente vi rimango a Catalano, 1974. Anche al Valetton.

Il Dies Natalis di Costantinopoli è distinto dall'inaugurazione del pomeriggio. L'11 maggio 330 è il 'giorno natale', quello ricordato ogni anno dai cittadini di Costantinopoli. Con una cerimonia più che sfarzosa, Costantino invitò la Tyche ad entrare nella sua nuova casa.

E allora, quale è il giorno natale di Aosta? Il 21 dicembre, perché il cardine è indicato da un fallo su una pietra angolare, che punta verso la porta pretoria, ma si dice indicare il solstizio d'inverno? Questo è il modo dell'archeoastronomia di approssimare il mondo romano, ovvero, senza studiare il mondo romano!

Pomerio (repetita iuvant)

Dice Catalano, “Luogo inaugurato era altresì il pomerium. Ma esso non era un templum, né erano templa l'urbs Roma e le coloniae. Bastino poche considerazioni: la richiesta di approvazione del templum riguardava le attività pubbliche e religiose in generale (quella del pomerium riguardava in particolare la costruzione delle mura e il confine degli auspica urbana); il templum era costituito secondo il decumanus e il cardo (mentre solo talvolta, se il luogo era opportuno, le urbes erano costituite con limiti rettangolari); se tutta l'urbs fosse stata un templum, si sarebbe avuto l'assurdo di inaugurazioni di luoghi all'interno di un luogo già inaugurato; infine, non sarebbe certo stato possibile applicare le norme per il rispetto dei luoghi inaugurati a tutta l'urbs”. “Il pomerium contraddistingue le urbes dagli altri abitati (oppida), secondo il linguaggio religioso-giuridico romano”. “Secondo la definizione accolta da Livio, pomerium era il luogo su cui **era stata chiesta l'approvazione divina, cioè inaugurato**, perché vi si potessero costruire le mura ... ; onde i muri dell'urbs erano sancti ... La definizione del pomerio ha centro nel proposito di costruire le mura (ducturi dice Livio) e non già nella costruzione stessa delle mura. Bisogna tenere ben distinte due azioni: l'inaugurazione che rende il luogo adatto alla costruzione delle mura, e la costruzione di queste: **è la prima azione che costituisce il pomerio**. Onde si spiega che in alcuni casi vi fosse il pomerio senza il muro e in altri il muro senza il pomerio. Due erano i caratteri essenziali del pomerio, cioè del luogo inaugurato per le mura: doveva cingere l'urbs senza interruzione, e doveva essere unico: ciò perché esso era considerato il confine dell' urbs, cui era connessa una serie di norme giuridico-religiose. ... “ (Pierangelo Catalano).

“L'inaugurazione del confine dell'urbs differiva da quella degli altri luoghi (e per questo il pomerium non era un templum): la richiesta di approvazione riguardava un particolare uso pubblico e non le attività pubbliche e religiose in generale come per i templa; il rito (detto Etruscus ritus) aveva sue caratteristiche, fra cui dalle fonti è particolarmente ricordato il tracciamento del solco con un vomere di bronzo” (Catalano).

Di cosa parla la **pietra angolare** di Aosta? Comunica che quella è la città di Augusto, fondata secondo il rituale con l'aratro, assegnata ai pretoriani (dorifori). **NON parla del pomerio, perché esso è definito PRIMA delle mura. NON parla del Dies Natalis che non è legato all'inaugurazione del pomerio.** A Costantinopoli, il Dies Natalis è l'ultimo atto del processo di creazione di una nuova città. La letteratura latina non ci dice qual fosse il Dies Natalis (vedi Eckstein, 1979). Conventi, 2004, in Città romane di fondazione, dice che il Dies Natalis è l'ultimo atto, la posa della forma Urbis nel foro della nuova città.

Riporto ancora l'estratto da Catalano, 1978: “È probabile che le inaugurazioni circa il pomerio, delle colonie non avvenissero nell'ara del Campidoglio. Ovviamente, l'inaugurazione della colonia va distinta dai precedenti auspica, circa il dies della fondazione stessa, che dovevano essere consultati dai magistrati”. In nota dice Catalano: “VALETON, 1892, 356; 1895, 67, ritiene che tale consultazione fosse fatta dai nuovi àuguri della futura colonia in un templum inauguratum poco distante da questa. Egli esclude (ibid. 356s.) che si inaugurasse nel luogo stesso della futura colonia, perché Ennio narra che Romolo inaugurò sull'Aventino circa il Palatino: ma così il VALETON, pur notando che Livio ed Ennio non parlano di una inauguratio per la scelta del luogo, confonde l'inauguratio circa il comando e il nome della città con quella di approvazione del luogo. Tale distinzione va invece tenuta presente: poiché si tratta di definire, in base

al modo degli antichi di ricostruire le cose della protostoria, i principii del diritto augurale come risultavano almeno in età repubblicana. In effetti, secondo la più completa ricostruzione delle consultazioni romulee, che ci è data da Ovidio, l'approvazione del tracciamento del solco (cioè, del luogo del pomerio) è richiesta a Giove distintamente e proprio sul luogo stesso" (Catalano, 1978).

Per Costantinopoli, l'inaugurazione del pomerio, e quindi la richiesta dell'approvazione del luogo dove sorgerà la città, è distinta dal Dies Natalis.

L'inaugurazione del pomerio è distinta dagli auspici circa il dies, quando dovrà essere tracciato il sulcus. Questo atto, per Catalano, segna la fondazione. Questo è naturale, il pomerio distingue l'urbs dall'ager. Ma resta sempre il fatto che il Dies Natalis non è necessariamente visto dai coloni come quello quando viene tracciato il perimetro. Tracciare decumani e cardini è cosa diversa dal tracciare il pomerio. Quindi, la groma (strumento di agrimensura che si dice usato per tracciare decumani e cardini) posta auspicaliter, con auspici, NON ha nulla a che fare con l'inaugurazione del pomerio. Il decumano ed il cardo della centuriazione NON hanno nulla a che fare col pomerio. Gli agri divisi da decumani e cardini NON sono templa.

"Luoghi limitati secondo decumanus e cardo erroneamente ritenuti templa. È erronea poi l'opinione che tutti i luoghi limitati secondo il decumanus e il cardo fossero templa. Il VALETON ha chiarito che non erano templa gli agri divisi dai magistrati per assegnarli ai privati, né le vineae (spesso costituite secondo decumanus e cardo: Plinio, Nat. hist. 17,169), né i castra (anzi, era detta impropriamente templum una parte dell'accampamento: Livio 41, 18, 8)" (Catalano, 1978).

Auguraculum

Visto che Bertarione e Magli menzionano l'auguraculum, vediamo cosa dice Castagnoli, 1984.

"Si è all'inizio ricordato il significato tecnico di Templum: locus augurii aut auspici causa quibusdam conceptis verbis definitus (Varrone). Il templum è il luogo delimitato dove si pratica l'osservazione celeste. È perciò da respingere la teoria che considera l'intera città un templum e addirittura ammettere che l'inauguratio urbis abbia una diretta e materiale conseguenza sul tracciato urbano, come è stato proposto per la città delle Quattro Regioni e soprattutto per la Roma Quadrata. Come è stato spiegato con particolare chiarezza da A. Magdelain, l'augurium di Romolo è il mezzo che trasforma Roma in locus augustus, in senso ad avibus significatus. Il concetto di templum deve restringersi nel senso chiaramente indicato nel passo sopra visto di Varrone. Tale è dunque (oltre il tempio) ogni luogo delimitato sul quale è stata domandata l'approvazione divina per lo svolgimento di attività di magistrati e sacerdoti (Curia, Rostri, Comizio, Saepta), e, in modo particolare, l'auguraculum dell'arx, e anche quello del colle Latiaris (una parte del Quirinale) " (Castagnoli, 1984).

" L'auguraculum doveva esser un quadrato o un rettangolo di limitate dimensioni orientato astronomicamente. Così sono gli auguracula riconosciuti a Cosa e a Bantia, rispettivamente per merito di F. E. Brown e di M. Torelli, entrambi sull'acropoli della città. Un famoso passo di Livio si riferisce all'auguraculum dell'arx di Roma: **l'augure è volto verso Est**, e, prospectu in urbem agrumque capto (l'osservazione si estende oltre che alla città, al territorio), stabilisce le regiones, naturalmente del cielo, esattamente seguendo i

quattro punti cardinali. La città dunque è fuori questione. E non vedo pertanto alcuna possibilità nella recente proposta di L. Richardson che la via Sacra fosse un asse di divisione per il templum osservato dall'augure dall'arx: è per tale motivo che la via, secondo il Richardson, sarebbe stata chiamata sacra. Possiamo notare che la via Sacra, rispetto all'arx, è in direzione Sud-Est, e inoltre che non è un asse perché il suo percorso non è rettilineo. Ma soprattutto questi assi e queste regiones, come si è detto, devono intendersi nel cielo, non sulla terra” (Castagnoli, 1984).

Castagnoli riporta Magdelain, "L'inauguration de l'urbs et l'imperium", MEFRA LXXXIX, 1977, p.11. Si prega di consultare il testo di Castagnoli, al sito JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/40310802> e i riferimenti ivi dati.

André Magdelain

“André Magdelain, il grande storico del diritto romano, al quale si è riconosciuto da più parti il merito di aver risolto una volta per tutte i problemi relativi al pomerio, credeva che il murus scaturito dal solco fosse per l'appunto soltanto un « mur symbolique » da non confondere con le fortificazioni vere e proprie, cioè con il muro reale, che nel testo di Varrone comparirebbe subito dopo nell'espressione qui quod erat post murum; solo qui, infatti, a detta di Magdelain, il termine murus avrebbe significato proprio e non simbolico : dans cette phrase, comme dans les divers textes qui expliquent pomerium par post murum, murus a son sens propre. Le deux sens du mot, qui oscillent entre la réalité et le symbole, expliquent l'erreur de ceux qui pensaient que le sulcus primigenius coïncidait non avec la ligne pomériale mais avec les fortifications. In sostanza, secondo Magdelain, il solco tracciato dall'aratro segnerebbe il percorso del pomerio e non quello delle mura che invece sarebbero da considerarsi più esterne. Tra queste due linee, mura e pomerio, si verrebbe così a formare una sorta di boulevard, una zona intercalare, che doveva servire all'esercito per muoversi a difesa della città in caso di assedio, poiché, come detto, all'interno dell'urbs non poteva esercitarsi l'imperium militiae” (De Sanctis, 2007).

Interpretes

“Interpretes autem Iovis Optimi Maximi , publici augures , signis et auspiciis postea vidento , disciplinam tenent . Sacerdotes que vineta , virgetaque , et salutem populi auguranto ; quique agent rem duelli , quique popularem , auspiciū praemonent , ollique obtemperant ; divorumque iras providendo , iisque apparento ; caelique fulgura regionis ratis temperant : urbemque , et agros , et templa liberata et effata habent : quae augur iniusta , nefasta , vitiosa , dira defixerit , irrita et infecta sunt : quique non paruerit , capital esto . Foederum , pacis , belli , induciarum oratores , fetiales , iudicesve sunt : bella disceptant . Prodigia , portenta ad Etruscos aruspices , si senatus jussit , deferunt : Etruriaequae principes disciplinam docent .” (Cicerone)

Discussione

Nel mio arXiv del 2012, <https://arxiv.org/abs/1206.6062>, avevo riportato che, nel 2007, Giulio Magli menzionava gli aruspici. Trovando strana la presenza dell'aruspice in relazione all'auguraculum, successivamente avevo menzionato solo sacerdoti e àuguri nei miei studi archeo-astronomici. Nel 2015, Bertarione e Magli, nuovamente parlano di aruspici, e quindi la presenza degli aruspici non era una svista da parte di Magli nel suo lavoro del 2007. Eppure, nel lavoro del 2015, Bertarione e Magli fanno un brevissimo accenno (pag.4 del loro articolo) agli augures, citando Rykwert, 1999 ("The ritual, which appears to have been performed in counter-clockwise direction, was preceded by the auspices, taken by the augures through the observation of the flight of the birds"). A pag.7 del loro articolo, Bertarione e Magli dicono "A fundamental part of the aruspexes ritual was connected with the cosmic order, since for the observations of the birds bringing good (or bad) omens from the auguraculum the identification of a terrestrial, orientated image of the heavens was first necessary; as a consequence, a role for astronomy is to be expected in the orientation of the Roman towns".

Sono gli àuguri ad osservare il comportamento degli uccelli, ed a stabilire l'auguraculum, che è un templum inaugurato. Solo gli àuguri possono inaugurare un templum. Non chiedono 'omens', chiedono l'assenso o la negazione da parte di Iuppiter.

Ricordiamo anche quanto detto da Catalano, 1978, "L'urbs Roma fu inaugurata da Romolo rex augur ... Si potrebbe supporre che le inaugurazioni del pomerio delle colonie, così come le inaugurazioni delle modifiche del tracciato del pomerio di Roma fossero compiute dagli augures pubblici populi romani. Ma su ciò non v'è unanimità di opinioni." "Secondo il VALETON il pomerio delle colonie non era inaugurato dagli àuguri romani, ma dai nuovi àuguri della futura colonia, in luogo non lontano dai confini di essa; egli fonda la sua tesi su Appiano, ... Sennonché questo passo non prova nulla ... etc." (Catalano, 1978).

Mentre non vi è chiarezza ed unanimità riguardo l'inaugurazione delle colonie, Bertarione e Magli sono sicuri di aver trovato l'auguraculum di Aosta. Ritorniamo alla pietra angolare della Torre dei Balivi: "the tower location corresponds to the highest point ... of the plain where the ancient city was built, thereby ideal for the survey by the Roman mensores: the circular foundation of the tower is quite unusual, and may also suggest a symbolic meaning. All in all, it is **more than possible** that this was the place of the original auguraculum of the town, the place where the first auspices were taken before starting the foundation procedure." (Bertarione e Magli, 2015). Cosa vuol dire 'più che possibile'? Non significa niente. La base circolare della torre non ha nulla a che fare con la forma dell'auguraculum che DEVE essere quadrata o rettangolare. Non basta una pietra angolare malamente interpretata a stabilire la posizione dell'auguraculum. Inoltre, l'auguraculum non ha nulla a che fare con le operazioni di agrimensura, tanto meno con le mura della città. L'inaugurazione ha a che fare col pomerio, limite tra urbs e ager.

Dato che Bertarione e Magli sono convinti che l'auguraculum coincida con la torre, perché non portano lì la gente il 21 dicembre, ma la radunano alla Croce della città di Aosta? Perché è più scenografico, con gli edifici alti ai lati della strada? Ma all'atto di fondazione, gli edifici non c'erano.

Fig.3 : Usando Google Earth Street View possiamo vedere l'orizzonte nella direzione del cardo presso la Torre dei Balivi. La via corre parallela alle mura ad est della città romana. Da confrontare con l'orizzonte visto dagli altri cardo della città.

Fig.4: L'orizzonte visto da Street View, lungo le mura romane a Ovest di Aosta.

Ideale per la prospezione del territorio

Bertarione e Magli, 2015, scrivono “the tower location corresponds to the highest point ... of the plain where the ancient city was built, thereby ideal for the survey by the Roman mensores: the circular foundation of the tower is quite unusual, and may also suggest a symbolic meaning. All in all, it is more than possible that this was the place of the original auguraculum of the town, the place where the first auspices were taken before starting the foundation procedure.” “La posizione della torre corrisponde al punto più alto ... della pianura dove fu costruita l'antica città, quindi ideale per il rilevamento da parte dei mensores romani: la fondazione circolare della torre è piuttosto insolita, e potrebbe anche suggerire un significato simbolico. Tutto sommato, è più che possibile che questo fosse il luogo dell'auguraculum originario della città, il luogo in cui furono presi i primi auspici prima di iniziare la procedura di fondazione.”

Se fosse così, l'augure aveva individuato, da un punto prossimo alla Torre dei Balivi, i punti di riferimento (i cosiddetti ‘tesqua’) per delimitare il templum degli auspici. Questo veniva fatto per inaugurare la colonia, ma, come spiega Catalano, ci sono opinioni diverse che vanno da una inaugurazione fatta a Roma ad una inaugurazione fatta sul sito della colonia. In un altro punto dello spazio e del tempo, un agrimensore tracciava le linee dei decumani e dei cardini della città di Aosta. Si dice che l'agrimensore partisse dal decumano e non dal cardo. Catalano sottolinea che per l'inaugurazione del pomerio non fosse necessaria la limitazione con decumani e cardini. Quindi, creazione dell'auguraculum e posizione della groma per l'agrimensura sono due cose distinte.

Come ho già detto in precedenza, quello che troviamo nel lavoro di Bertarione e Magli del 2015 è diverso da quello che troviamo in arXiv, 2013, <https://arxiv.org/pdf/1311.7282>. In arXiv, Bertarione e Magli non parlano di auguraculum e non parlano del punto ideale dove porre la groma, lo strumento di rilevamento romano. Ora, quello che è doveroso chiedersi, data la presenza di rilievi a mezzogiorno di Aosta, cosa succede alla data del sorgere del sole dai rilievi in direzione del cardo quando si cambia punto d'osservazione. **L'onere della prova è con Bertarione e Magli. Ma per illustrare al lettore il problema pongo alcune osservazioni.** Assumiamo il dato di Bertarione e Magli di $158^{\circ} 06'$ più/meno $2'$ come azimut del cardo. Aosta ha diversi decumani e diversi cardini. Il lavoro

di Bertarione e Magli su arXiv 2013 fornisce solo un dato. Usiamo questo.

Fig. 5 a (Torre Balivi). Si utilizzi il tool “righello” di Google Earth. Ci si posizioni con una estremità alla Torre dei Balivi. Si mantenga l'angolo fisso al valore dell'azimut. Si porti l'altra estremità a superare i rilievi. Si visualizzi il profilo d'elevazione.

Fig.5 b (Crocce della Città). Idem come in 5 a partendo dalla croce della città.

Usiamo Google Earth per vedere il profilo di elevazione (anche Magli usa questo strumento per l'Egitto, piana di Giza). Usiamo anche Stellarium, il software archeo-astronomico, per simulare il cielo al 25 a.C. NON ci devono essere problemi, dato che Clive Ruggles, archeo-astronomo, suggerisce Stellarium.

Mettiamoci alla Torre dei Balivi, e tracciamo una linea di azimut $158^{\circ} 06'$. Il profilo di elevazione è dato in Fig.5 a. L'OSSERVAZIONE DIRETTA dalla Torre dei Balivi è certamente migliore, dato che si deve correggere per la curvatura terrestre e la rifrazione atmosferica. MA anche Magli usa Google Earth ed il profilo d'elevazione tal quale della piana di Giza. Quindi, un rapido calcolo, arcotangente di $(2549-589)\text{m}/7240\text{m}$, ci porta ad una altitudine del sole, per essere visibile da un sito prossimo alla Torre dei Balivi, di circa 15° .

Adesso, scegliamo un azimut di $158^{\circ} 06'$ con origine nella Croce della Città, il luogo di incrocio tra Decumano e Cardo Massimi, dove le persone si riuniscono il 21 dicembre a salutare il sole che sorge. Il risultato è in Fig. 5 b. Un rapido calcolo, arcotangente di $(2092-582)\text{m}/5000\text{m}$, ci porta ad un'altitudine di circa 17° . Ed infatti, in arXiv, 2013, di Bertarione e Magli, ci sono 17° .

Prendiamo Stellarium e simuliamo (con presenza atmosfera) al 25 a.C., e per un azimut solare di $158^{\circ} 06'$ troviamo:

- 25 a.C., 15 dicembre: $17^{\circ} 45'$
- 25 a.C., 21 dicembre: $17^{\circ} 24'$
- 25 a.C., 27 dicembre: $17^{\circ} 30'$

Ovviamente, si deve mettere l'errore. Stimato più/meno $5'$

Qualcuno può dire che l'accordo è perfetto. ATTENZIONE, l'accordo c'è per un osservatore posto al centro della città, all'incrocio tra decumano e cardo. Ma Bertarione e Magli, 2015, dicono che il punto di osservazione ideale è presso la Torre dei Balivi, e lì l'altezza dell'orizzonte è di due gradi di meno, 15° .

Questo significa che, per il punto definito ideale da Bertarione e Magli, il sole al solstizio d'inverno è due gradi sopra il rilievo montuoso. Il solstizio d'inverno è quando il sole è più basso all'orizzonte. NON è possibile che l'agrimensore romano abbia allineato il cardo col sorgere del sole dai rilievi a sud di Aosta. NON c'è nessuna data che lo permette. Si noti che il diametro angolare apparente del sole è di mezzo grado, si immaginino quindi quattro dischi solari uno sopra l'altro, sopra l'orizzonte.

Vuol dire che l'agrimensore era da un'altra parte? NO. Vuol dire che l'orientazione verso il sorgere del sole NON ha senso.

Qualcuno può saltar fuori e dire che le Fig. 5 a e Fig. 5 b non significano niente. NON c'è problema. Il 21 dicembre, invece di andare alla Croce della Città, si vada alla Torre dei Balivi, dove Bertarione e Magli dicono ci fosse auguraculum e il miglior punto d'osservazione. Si osservi sorgere il sole in direzione del cardine.

E se ci sono le nuvole? Questo è un problema che avrebbe potuto avere anche l'agrimensore romano. Potete andare già dieci giorni prima del solstizio, ed ogni giorno osservare la posizione del sole, e continuare fino a dieci giorni dopo il solstizio. Un giorno di tempo discreto forse si trova.

Qualcuno potrebbe dire 'Sparavigna, fallo tu!'. Mi è capitato quando scrissi in relazione al cippo di Sesto Statorio con data consolare relativa a Marco Lollio ritrovato presso Torino. Sottolineo che l'onere della prova è con chi proclama Aosta fondata col cardo in direzione del sorgere del sole al solstizio d'inverno, e quindi l'onere della prova è con Bertarione e Magli.

La punta della groma

A proposito della punta di Lancia del Doriforo, Bertarione e Magli dicono che "There is also a more fascinating, equivalently feasible solution which, in any case, would speak clearly about the act of foundation of the town. In fact, as is well known the Roman surveyors used an instrument called groma. The groma was essentially a vertical pole with a bracket device on the top. At the bracket upper end a squared cross was mounted, carrying a plumb line hinging vertically at each end. ... To work correctly, the groma had to be very stable and therefore the pole was firmly driven into the terrain with a spade. A famous representation of a groma is that appearing on the tomb-slab of the gromaticus Popidius Nicostratus from Pompeii, where the groma's spade looks very similar to the object represented on the Aosta relief". "C'è anche una soluzione più affascinante, altrettanto fattibile, che, in ogni caso, parlerebbe chiaramente dell'atto di fondazione della città. Infatti, come è noto, gli agrimensori romani utilizzavano uno strumento chiamato groma. La groma era essenzialmente un palo verticale con un dispositivo a staffa sulla parte superiore. All'estremità superiore della staffa era montata una croce quadrata, che portava un filo a piombo incernierato verticalmente a ciascuna estremità. ... Per funzionare correttamente, la groma doveva essere molto stabile e quindi il palo veniva saldamente conficcato nel terreno con una vanga. Una famosa rappresentazione di una groma è quella che compare sulla lastra tombale del gromaticus Popidius Nicostratus di Pompei, dove la vanga della groma appare molto simile all'oggetto rappresentato sul rilievo di Aosta". Traduzione letterale: spade=vanga.

Bertarione e Magli continuano sottolineando la posizione vantaggioso della Torre dei Balivi, per l'operazione di rilevamento del territorio della colonia. Il passo di Bertarione e Magli lo abbiamo già riportato in precedenza.

"Spade"? "Spade" per il puntale della groma?

"Spade" è la vanga: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spade>

La groma aveva una vanga all'estremità inferiore? Ma non scherziamo! Con una vanga all'estremità la groma non può stare in verticale! La groma aveva all'estremità che veniva infissa nel terreno una punta di lancia con quattro alette. Si veda [https://en.wikipedia.org/wiki/Groma_\(surveying\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Groma_(surveying)) Se Wikipedia non va bene, andate a vedere la punta della groma di "Popidius Nicostratus from Pompeii" al link <https://www.ancientworldmagazine.com/articles/tools-trade-grave-relief-popidius-nicostratus/>

Si vedono chiaramente le alette della punta di lancia.

In inglese si dice 'groma tip', puntale della groma.

https://www.fig.net/resources/proceedings/2017/2017_12_comm7/2_John-Brock.pdf

Quella che c'è sulla pietra angolare è la punta della lancia del Doriforo (Pretoriano).

Per Bertarione e Magli è la 'vanga' della groma? Allora NON portate la gente alla Croce della Città, portatela alla Torre dei Balivi, a vedere sorgere il sole.

Fondata nel 24 a.C.

Augusta Praetoria, di Edward Togo Salmon, and T. W. Potter

<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199381135.013.970>, Published online: 22 December 2015. Oxford Classical Dictionary.

"Augusta Praetoria (mod. Aosta), a colony founded with 3,000 *praetorians in Cisalpine Gaul (see gaul (cisalpine)) by **Augustus (24 bce)**; it was here that A. *Terentius Varro Murena had encamped **the previous year** when subjugating the *Salassi (Strabo 4. 206; Cass. Dio 53. 25). Standing at the Italian end of the Great and Little St Bernard passes (see alps), Augusta became and still is the capital of this whole region."

Ecco che cosa dice Cassio Dione.

<https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0593>

[3] καὶ τὴν πεδιάδα τὴν ὑπ' αὐτοῦ οὔσαν. δι' οὖν ταῦτα ὁ Αὐγουστος ἤδη δὲ ἔνατον μετὰ Μάρκου Σιλανοῦ ὑπάτευεν ἐπὶ μὲν τοὺς Σαλάσσους Τερέντιον Οὐάρρωνα ἔπεμψε. καὶ ὃς πολλαχῆ ἄμα, ὅπως μὴ συστραφέντες δυσχειρωτότεροι γένωνται, ἐμβαλὼν ῥᾶστά τε αὐτούς, ἅτε καὶ κατ' ὀλίγους προσπίπτοντάς σφισιν, ἐνίκησε,

[4] καὶ συμβῆναι καταναγκάσας ἀργύριον τέ τι ῥητόν, ὡς καὶ μηδὲν δεινὸν ἄλλο δράσων, ἤτησε, κακὸν τούτου ¹ πανταχῆ πρὸς τὴν ἔσπραξιν δῆθεν αὐτοῦ στρατιώτας διαπέμψας συνέλαβέ τε τοὺς ἐν τῇ ἡλικίᾳ καὶ ἀπέδοτο, ἐφ' ᾧ μηδεὶς σφῶν

[5] ἐντὸς εἴκοσιν ἐτῶν ἐλευθερωθείη. καὶ αὐτῶν ἡ ἀρίστη τῆς γῆς τῶν τε δορυφόρων τισὶν ἐδόθη, καὶ πόλιν τὴν Αὐγουσταν πραιτωριανῶν ὠνομασμένην ἔσχεν. αὐτὸς δὲ ὁ Αὐγουστος πρὸς τε τοὺς Αστυρας καὶ πρὸς τοὺς Καντάβρους ἄμα ἐπολέμησε, καὶ ἐπειδὴ μήτε προσεχώρουν οἱ ἅτε ¹ ἐπὶ

I dorifori! Quelli della vanga!

liberated within twenty years. The best of their land was given to some of the Pretorians, and later on received the city called Augusta Praetoria.² Augustus himself waged war upon the Astures and upon the Cantabri at one and the same time. But these

https://www.loebclassics.com/view/dio_cassius-roman_history/1914/pb_LCL083.259.xml

La parte migliore della terra [dei Salassi] venne data ad alcuni pretoriani, e più tardi ricevettero la città detta Augusta Praetoria.

Cassio Dione, 53, 25

25 1 In this same year Polemon, the king of Pontus, was enrolled among the friends and allies of the Roman people; and the privilege was granted the senators of occupying the front seats in all the theatres of his realm. 2 Augustus was planning an expedition into Britain, since the people there would not come to terms, but he was detained by the revolt of the Salassi and by the hostility of the Cantabri and Astures. The former dwell at the foot of the Alps, as I have stated, 25 whereas both the other tribes occupy the strongest part of the Pyrenees on the side of Spain, together with the plain which lies below. 3 For these reasons Augustus, **who was now consul for the ninth time**, with Marcus Silanus as colleague, sent Terentius Varro against the Salassi. Varro invaded their country at many points at the same time, in order that they might not join forces and so be more difficult to subdue; and he conquered them very easily, inasmuch as they attacked his divisions only in small groups. 4 After forcing them to come to terms he demanded a stated sum of money, as if he were going to impose no other punishment; then, sending soldiers everywhere ostensibly to collect the money, he arrested those who were of military age and sold them, on the understanding that none of them should be liberated within twenty years. 5 **The best of their land was given to some of the Pretorians, and later on received the city called Augusta Praetoria.** 26 Augustus himself waged war upon the Astures and upon the Cantabri at one and the same time.

Nel 25 a.C. è quando Augusto manda Terentius Varro contro i Salassi. NON è l'anno di quando Aosta viene fondata!

25 a.C.	Imperatore Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto figlio del Divino Cesare IX ^[2]	Marco Giunio Silano
---------	---	---------------------

Nel 23 a.C., i salassi incolae fanno erigere una statua ad Augusto. Dice la didascalia che si tratta di una Imp(eratori) Caesa[ri] / divi f(ilio) Augus[to] / co(n)s(uli) XI imp(eratori) VI[II] / tribunic(ia) pot(estate) / Salassi incol(ae) / qui initio se / in colon(iam) con[t(ulerunt)] / patron(o). <https://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=6984>

Si STIMA così LA CITTA' FONDATA nel 24 a.C.

A dicembre del 25 a.C., i Romani erano a svernare ad Eporedia (Ivrea) dove avevano venduto i Salassi come schiavi. Sono 2049 anni che i Romani hanno venduti come schiavi i Salassi. Non sono i 2050 anni dalla fondazione della città.

<https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0239>

Strabone, Geografia.

“Afterwards Augustus completely overthrew them, and carried them to Eporadia, a Roman colony which had been planted as a bulwark against the Salassi, although the inhabitants were able to do but little against them until the nation was destroyed; their numbers amounted to 36,000 persons, besides 8000 men capable of bearing arms. Terentius Varro, the general who defeated them, sold them all by public auction, as enemies taken in war. Three thousand Romans sent out by Augustus founded the city of Augusta, on the spot where Varro had encamped, and now the whole surrounding country, even to the summits of the mountains, is at peace.”

Μεσσάλας δὲ πλησίον αὐτῶν χειμαδεύων τιμὴν ξύλων κατέβαλε τῶν τε καυσίμων καὶ τῶν πετεινῶν ἀκοντισμάτων τῶν γυμναστικῶν. ἐσύλησαν δὲ ποτε καὶ χρήματα Καίσαρος οἱ ἄνδρες οὗτοι καὶ ἐπέβαλον κρημνοὺς στρατοπέδοις, πρόφασιν ὡς ὁδοποιοῦντες ἢ γεφυροῦντες ποταμούς. ὕστερον μέντοι κατεστρέψατο αὐτοὺς ἄρδην ὁ Σεβαστὸς καὶ πάντας ἐλαφυροπώλησε, κομισθέντας εἰς Ἐπορεδίαν Ῥωμαίων ἀποικίαν, ἣν συνέκισαν μὲν φρουρὰν εἶναι βουλόμενοι τοῖς Σαλασσοῖς, ὀλίγον δ' ἀντέχειν [p. 282] ἐδύναντο οἱ αὐτόθι, ἕως ἠφανίσθη τὸ ἔθνος. τῶν μὲν οὖν ἄλλων σωμάτων τρεῖς μυριάδες ἐξητάσθησαν ἐπὶ τοῖς ἑξακισχίλοις, τῶν δὲ μαχίμων ἀνδρῶν ὀκτακισχίλοι: πάντας δ' ἐπώλησε Τερέντιος Ὀυάρρων ὑπὸ δόρυ καταστρεψάμενος αὐτοὺς στρατηγός: τρισχιλίους δὲ Ῥωμαίων πέμψας ᾤκισε τὴν πόλιν Αὐγοῦσταν ὁ Καῖσαρ, ἐν ᾧ ἐστρατοπέδευσε χωρὶς ὁ Ὀυάρρων, καὶ νῦν εἰρήνην ἄγει πᾶσα ἡ πλησιόχωρος μέχρι τῶν ἄκρων ὑπερβολῶν τοῦ ὄρους.

<https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0197>

Augusta Praetoria (Aosta)—Founded in 24 b.c. by Emperor Augustus, who donated the land to several thousand Praetorian Guard veterans. Aosta was previously occupied by the Salassi, of Gallia Cisalpina, who were vanquished by Varro around 25 b.c. The town subsequently became a center of communications and extensive Roman building. Extant remains include an arch and the large city gates.

Bunson, 1995

Un altro notevole esempio di città fondata come accampamento presidiario romano, e probabilmente a sua volta su un piccolo insediamento indigeno, è Augusta Praetoria (od. Aosta), la cui posizione strategica per la sorveglianza nel paese dei Salassi giustifica la presa di possesso militare in un punto centrale, alla svolta della valle e all'incontro delle due strade transalpine dei due colli del Piccolo e del Grande S. Bernardo. Si aggiunga che la strada che portava in Gallia nel paese degli Allobrogi e in quello dei Ceutroni era la stessa che con breve deviazione portava alle sabbie aurifere ai piedi del Monte Bianco, la *Auri Fodinae* dell'od. Courmayeur. Colonia di veterani augustei dal 24 a.C., iscritta alla tribù Sergia, la città fu dotata di possenti mura, di cui restano alcune parti e soprattutto una porta costruita secondo le regole note dell'architettura militare, un teatro e un anfiteatro *extra moenia* e un foro di tipo gallico, al centro del reticolo ortogonale del castrum.

Levi, 1989.

La guardia di Augusto

Vediamo cosa dice Keppie, 2000, circa i Pretoriani.

“We have no solid information on the sources from which a Republican proconsul might draw the members of a cohort praetoria; but presumably they were selected from among the military forces available to him in his province. ... Octavian’s cohort praetoria in 43-42 BC is likely to have consisted of recalled veterans of Caesar’s legions. After Philippi, the new cohorts praetoriae of Antony and Octavian were drawn from time-served men, those with at least six years of continuous service. Other references in the historical sources make it clear that the praetorian cohorts at this time were composed of picked troops.” (Keppie, 2000).

“However, under the Empire, men were recruited to the cohorts praetoriae directly from civilian life, at the age of 17-19. Exactly when this change in recruitment was introduced it is not clear. After Actium the legions, the traditional source of recruits for the Guard, were posted far from Italy. ... The transfer of legionaries to the Guard did not become the norm until after the Severan reforms at the end of the 2nd century AD” (Keppie, 2000).

“It may be therefore that when Octavian’s old Guard was given land after Actium, the new recruitment policy was immediately introduced. Alternatively, we could look to the foundation of the colony at Aosta – Augusta Praetoria Salassorum – in 25/24 BC as a watershed between the elite forces of the civil wars and the peacetime Guard. Dio specifically states that the colonists for Aosta were drawn from the praetorian cohorts, a natural assumption. Given the foundation date, the colonia perhaps catered for men who had been held under arms after Actium but now sought release. Strabo says that 3000 men were settled in the town. This cannot be correct if all the recipients of land were praetorians, unless it represented a very substantial clear-out of the existing personnel. The figure of 3000 may be a conventional total assumed from other colonial foundations; alternatively, other veteran settlers must have been added to complete the total over a number of years” (Keppie, 2000).

Vitruvio e i venti

Vitruvio scrisse il suo trattato De architectura (Sull'architettura), in 10 libri, dedicandolo ad Augusto. Il trattato venne scritto probabilmente tra il 29 e il 23 a.C. Vitruvio parla di orientazione di decumani o cardini col sorgere del sole? NO. Vitruvio parla delle città orientate in modo che i venti prevalenti NON si incanalino nelle vie. Ed Aosta è uno splendido esempio di orientazione Vitruviana, per eliminare i venti dalle vie della città. Si veda: <https://zenodo.org/records/5878364>

Si deve fare tutto il possibile perché l'informazione, completa e corretta, arrivi ai lettori. Così ho proposto la letteratura relativa a àuguri, auspicio, auguraculum, pomerio, ed ho anche accennato agli aruspici. Ho anche segnalato il problema relativo al punto d'osservazione.

References

1. Anthon, C. (1862). A manual of Roman Antiquities. Harper & brothers.

2. Arata, F. P. (2010). Osservazioni sulla topografia sacra dell'Arx capitolina. *Mélanges de l'École française de Rome-Antiquité*, (122-1), 117-146.
3. Aveni, A., & Romano, G. (1994). Orientation and Etruscan ritual. *Antiquity*, 68(260), 545-563.
4. Bertarione, S. V., & Magli, G. (2015). Augustus' power from the stars and the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. *Cambridge Archaeological Journal*, 25(1), 1-15.
5. Bleicken, J. (2015). *Augustus, The Biography*. ISBN:9780241003909, 0241003903, Publisher: Penguin Books Limited
6. Bunson, M. (1995). *A Dictionary of the Roman Empire*, ISBN:9780195102338, 0195102339 Publisher: OUP USA
7. Castagnoli, F. (1956). *Ippodamo di Mileto e l'urbanistica a pianta ortogonale*, De Luca.
8. Castagnoli, F. (1971). *Orthogonal town planning in antiquity*. Cambridge, Mass., MIT Press.
9. Castagnoli, F. (1984). *Il Tempio Romano: Questioni di Terminologia e di Tipologia*. *Papers of the British School at Rome*. Vol. 52, pp. 3-20.
10. Catalano, P. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in ANRW, *Principat*, II, 16, 1, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin-New York, pp. 442-553.
11. Conventi, M. (2004). *Città romane di fondazione* (No. 130). L'Erma di Bretschneider.
12. Curran, J. (2013). *Il governo di Roma e la nuova Roma*. In *Treccani, Enciclopedia Costantiniana*. Treccani.
13. De Petra, G. (1869). *Giornale degli Scavi di Pompei* (nuova serie), Maggio-Giugno 1869, Recensione al libro di Heinrich Nissen intitolato *Das Templum*. *Antiquarische Untersuchungen Mit astronomischen Hülftafeln von B. Tiele*, 1869.
14. De Ruggiero, E. (1895). *Dizionario epigrafico di antichità romane: AB. I* (Vol. 1). L. Pasqualucci, editore.
15. De Sanctis, G. (2007). Solco, muro, pomerio. *MEFRA: Mélanges de l'École française de Rome: antiquité*: 119, 2, 2007, 1000-1024.
16. Eckstein, A. M. (1979). The Foundation Day of Roman "Coloniae". *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 85-97.
17. Giacomini, A. (2021). *La suddivisione dei cittadini etruschi nelle Spura*. Jus, DOI: 10.26350/18277942_000031
18. Keppie, L. J. F. (2000). *Legions and Veterans, Roman Army Papers 1971-2000* ISBN:9783515077446, 3515077448, Publisher: Franz Steiner Verlag
19. Le Gall, J. (1972). Les rites de fondation des villes romaines. *Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France Année 1972 1970* pp. 292-307

20. Le Gall, J. (1975). Les Romains et l'orientation solaire, *Mélanges de l'école française de Rome*, Année 1975, 87-1, pp. 287-320,
https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1975_num_87_1_1012
21. Levi, M. A. (1989). La città antica, morfologia e biografia della aggregazione urbana nell'antichità. ISBN:9788870626490, 8870626490, Publisher: "L'Erma" di Bretschneider
22. Linderski, J. (2006). Founding the city. Ten years of the Agnes Kirsopp Michels lecture at Bryn Mawr College. *Bryn Mawr commentaries*, 88-107.
23. Magli, G. (2007). On the orientation of Roman towns in Italy. arXiv preprint arXiv: 0703.213.
24. Mazzarino, S. (1974). Antico, tardoantico ed era costantiniana. Volume 1. Dedalo.
25. Nietzsche, F. (1878). Der Gottesdienst der Griechen, *Alterthümer des religiösen Cultus der Griechen; Vorlesung Winter 1875/76 und Winter 1877/78*.
26. Nietzsche, F. (1900). *Gesammelte Werke, 1844-1900*, al sito archive.org (indirizzo web <https://archive.org/details/gesammeltewerke05nietuoft/page/354/mode/2up>).
27. Nissen, H. (1869). *Das Templum; antiquarische Untersuchungen. (Mit 4 Tafeln)*. Weidmann.
28. Pohlsander, H.A. (2002). *The Emperor Constantine*. ISBN:9781134788941, 1134788940, Taylor & Francis
29. Polverini, L. (2016). Augusto e il controllo del tempo. Studi su Augusto. In occasione del XX centenario della morte, a cura di G. Negri e A. Valvo, Torino, 95-114.
30. Rykwert, J. (1999). *The Idea of a Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy, and the Ancient World*. MIT Press.
31. Sichirollo, G. (1878). *I tre libri di M.T. Cicerone intorno alle leggi. Marcus Tullius Cicero*. Tip. del Seminario, 1878
32. Sparavigna, A. C. (2012). *The Orientation of Julia Augusta Taurinorum (Torino)*. arXiv preprint arXiv:1206.6062.
33. Thulin, C.O. (1909). *Die Etruskische Disciplin, III, Die Ritualbücher und zur Geschichte und Organisation der Haruspices*. 1909. Göteborgs högskolas årsskrift.
34. Valeton, I. M. J. (1898). *De templis Romanis*. *Mnemosyne*, 1-93.
35. Valeton, I. M. J. (1892). *De templis romanis*. *Mnemosyne*, 338-390.
36. Valeton, I. M. J. (1893). *De Templis Romanis (Continuantur ex Vol. XX pag. 390)*. *Mnemosyne*, EJ Brill.